

Republic of Yemen
University of Abyan
Faculty of Management
& Economic
Accounting department

الجمهورية اليمنية
جامعة أبين
كلية الإدارة والاقتصاد
قسم المحاسبة

أثر التحول الرقمي والالتزام الأخلاقي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية

قدم هذا البحث إلى كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة أبين
وهو جزء من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة

إعداد الطلاب

بهية هادي علي صالح
أسماء محسن عبدالله أحمد
أميمة محمد هادي عوض
مريم خالد عبدالله عوض
آية محمد نوفيق منصر

عبدالله محسن عبدالله عطروش
إبراهيم محمد عبدالرحيم أحمد
حسن عبدالله عوض عبدالله
علي أحمد بن أحمد البارقي
سماح منصور خيدرة صالح

إشراف : د / عبير ناصر عبدالله العويضاني

1447هـ / 2026م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ تَعَالَى:

(وَأَنْ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ

سَعَى سَوْفَ يُرَى، ثُمَّ يُجْزَى الْجَزَاءُ

الْبَاقِي)

(سورة النجم)

الاهداء

بَحْتُنَا، وَلَمْ يَكُنِ الْبَحْثُ سَهْلًا؛ فَقَدْ أَخَذَ مِنَّا الْوَقْتَ وَالْجُهْدَ.
سَهَرْنَا لَهُ اللَّيَالِي لِئَنْجِرَهُ، وَلَمْ نَسْلَمْ مِنْ عِتَابِ مَنْ عَاتَبَنَا، فَإِنْ
انْتَقَدْنَا فَذَلِكَ دَابُّ كُلِّ مُجْتَهِدٍ، فَلَا يَسْلَمُ مِنَ النَّقْدِ أَحَدٌ، وَأَلَيْسَ كُلُّ
مَا يُبَدَّلُ يُرَى، وَأَلَيْسَ كُلُّ دَعْمٍ عَنْهُ يُعْلَنُ، إِلَّا أَنْ أَثَرَهُ يَبْقَى
حَاضِرًا فِي كُلِّ ذِكْرَى.

إلى والدي

كُنْتُمَا النِّقَّةَ الَّتِي سَبَقَتْ فُذْرَتِي عَلَى النِّقَّةِ بِنَفْسِي، وَالِدَعْمَ الَّذِي لَمْ
يَرْتَبِطْ بِظَرْفٍ أَوْ مَرْحَلَةٍ، وَمَا تَحَقَّقَ الْيَوْمَ هُوَ امْتِدَادٌ طَبِيعِيٌّ لِمَا
عَرَسْتُمَاهُ مِنْ قِيَمِ الاجْتِهَادِ وَالِاتِّزَامِ.

إلى إخوتي وأصدقائي

وَجُودُكُمْ كَانَ عُنْصُرَ اتِّزَانٍ فِي رَحْلَةٍ تَطَلَّبَتْ كَثِيرًا مِنَ التَّرْكِيزِ
وَالْمُتَابِرَةِ، فَكَانَ دَعْمُكُمْ حَاضِرًا دُونَ ضَجِيجٍ، لِكِنَّهُ عَمِيقُ الْأَثْرِ.

إلى أساتذتي الكرام

لِمَا قَدَّمْتُمُوهُ مِنْ عِلْمٍ رَصِينٍ وَتَوْجِيهِ مَنْهَجِيٍّ، وَكَانَ لِإِرْشَادِكُمْ الدَّورَ
الْحَاسِمُ فِي صِيَاغَةِ هَذَا الْعَمَلِ وَفُقِ أُسُسِ أَكَادِيمِيَّةٍ دَقِيقَةٍ وَمَوْثُوقَةٍ.

وَلِلْمَرَّةِ الْأُخْرَى نَشْكُرُ

أُمَّهَاتِنَا وَأَبَاءَنَا وَأَهْلَنَا،

وَمُشْرِفَتِنَا، وَأَعْضَاءَ لَجْنَتِنَا،

وَنُسَلِّمُ أَمْرَنَا لِمَوْلَانَا،

وَنَسْأَلُهُ الْجَزَاءَ عَلَى كُلِّ مَا بَدَّلَنَا مِنْ جُهْدٍ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

الباحثون طلابُ المحاسبة الدفعة الثالثة

شكر وتقدير

قال الله تعالى:

{وَلَيْنَ شُكْرُكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وله الشكر كله بأن وفقنا لإتمام هذا العمل ثم الصلاة والسلام على أشرف مخلوق أناره الله بنوره واصطفاه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذة المشرفة د. «عبيد العويضاني» على فضلها بالإشراف على هذه المذكرة، والذي لم تبخل علينا بتقديم النصائح والتوجيهات.

ونشكر أساتذة لجنة المناقشة على فضلهم بقبول مناقشة هذا العمل وتقييمه. كما نتقدم بالشكر أيضاً لكل من قدم لنا الدعم بمختلف أشكاله قريباً كان أو بعيداً لإتمام هذا العمل.

إلى كل هؤلاء تحية واحترام وتقدير

ملخص الدراسة

هدف البحث إلى دراسة "أثر التحول الرقمي والالتزام الأخلاقي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية"، سعى البحث إلى تحليل الأثر بين تبني الأنظمة الرقمية الحديثة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية، وأثر ذلك في تعزيز موثوقية وجودة المخرجات المالية.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الموضوع، حيث اختير عينة عشوائية من العاملين في مجال المحاسبة وقد استخدم الباحثون نماذج جوجل لجمع البيانات إلكترونياً في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية وذلك من خلال استهداف المحاسبين في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بلغ الاستبيان المسترد منها (35) استبياناً إلكترونياً، وقد قام الباحثون بتحري الدقة حيث قام بتوزيع استبيان ورقي لبعض المحاسبين في محافظة أبين وعدن وقد وزع الباحثون (22) استبياناً ورقية المسترد منها (20) استبياناً وكانت جميعها صالحة لتحليل، وقد تم الاعتماد على برنامج spss لإدخال البيانات ومعالجتها واختيار الفرضيات.

وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها:

- جاءت عبارة "أن التدريب المستمر يؤدي الى رفع كفاءة أداء مهنة المحاسبة"، حيث حصلت على متوسط حسابي (4.67) وانحراف معياري (0.55)، وهذا يدل أن الاهتمام بالعنصر البشري هو أساس كفاءة أداء المهنة .
- جاءت عبارة "تؤثر مقدرة المنشأة على التكيف مع الانظمة الرقمية إيجابياً على كفاءة المحاسب في أداء مهامه الروتينية" بمتوسط حسابي (4.15) وانحراف معياري (0.78)، حيث يرى الباحثون ان السبب عدم وجود تدريب من قبل المنشآت في ظل الانظمة الحديثة .
- حصلت عبارة " تسهم النزاهة لدى المحاسب في كسب ثقة العملاء"، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط (4.69) وانحراف معياري (0.51)، حيث أن الاخلاق هي جوهر كل عمل واساسة.
- جاءت عبارة "يؤثر استقلال المحاسب في اتخاذ القرارات الى تحسين كفاءة أداء مهنة المحاسبة" بمتوسط حسابي (4.04) وانحراف معياري (0.99)، وهذا يدل ان المحاسبين في اليمن لا يتمتعون باستقلال كامل في أداء مهامهم العملية.
- حصلت عبارة " الأنظمة الرقمية تساعد المحاسبين في اليمن من الحد في التلاعب بالبيانات"، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط (4.00)، وحيث تتوجه اغلب المنشآت الحكومية حالياً للأنظمة الرقمية من اجل حد من التلاعب والازدواج الوظيفي .

• جاءت عبارة "يلتزم المحاسبون في اليمن بالإفصاح عن المعلومات عند استخدام تقنيات التحول الرقمي" بمتوسط حسابي (3.23) ، حيث المحاسبون لا يلتزمون بالإفصاح ويعملون على تغيير بعض الحقائق او تجميلها.

حيث يوصي الباحثون بدعوة الجهات الحكومية في الجمهورية اليمنية لتحديث القوانين المحاسبية بما يتلاءم مع متطلبات التحول الرقمي لضمان حماية المهنة، وبوضع معايير أخلاقية حديثة تناسب الوضع الحالي من تطور تكنولوجي.

الكلمات المفتاحية : التحول الرقمي ، الأخلاق ، مهنة المحاسبة .

Research Summary

This research investigated the "Impact of Digital Transformation and Ethics on the Efficiency of the Accounting Profession's Performance in the Republic of Yemen." The study sought to analyse the impact of adopting modern digital systems alongside adherence to ethical principles, and their collective effect on enhancing the reliability and quality of financial outputs.

The study employed a descriptive-analytical approach, deemed suitable for the nature of the subject. A random sample of practitioners within the accounting field was selected. The researchers utilised Google Forms to collect data electronically across various regions of the Republic of Yemen, targeting accounting groups on social media platforms, resulting in 35 recovered questionnaires. To ensure higher accuracy, the researchers also distributed paper-based questionnaires to several accountants in the Abyan and Aden governorates; out of 22 distributed paper questionnaires, 20 were retrieved, all of which were valid for analysis. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software was used for data entry, processing, and hypothesis testing.

The study reached a set of findings, the most prominent of which are:

The statement "Continuous training leads to enhancing the efficiency of the accounting profession's performance" achieved a mean of (4.67) and a standard deviation of (0.55). This indicates that focusing on human capital is the foundation for professional performance efficiency.

The statement "An organisation's ability to adapt to digital systems positively impacts the accountant's efficiency in performing routine tasks" recorded a mean of (4.15) and a standard deviation of (0.78). The researchers attribute this to the lack of institutional training regarding modern systems.

The statement "An accountant's integrity contributes to gaining clients' trust" ranked first, securing a mean of (4.69) and a standard deviation of (0.51),

confirming that ethics constitutes the core and foundation of all professional practices.

The statement "An accountant's independence in decision-making influences the improvement of the accounting profession's performance efficiency" achieved a mean of (4.04) and a standard deviation of (0.99). This indicates that accountants in Yemen do not enjoy full independence whilst executing their operational duties.

The statement "Digital systems help accountants in Yemen to mitigate data manipulation" ranked first with a mean of (4.00). This aligns with the current trend where most government institutions are transitioning towards digital systems to curb fraud and double employment.

The statement "Accountants in Yemen adhere to disclosing information when utilising digital transformation techniques" recorded a mean of (3.23). This implies that accountants exhibit low compliance with full disclosure, occasionally altering or window-dressing certain financial facts.

Based on these outcomes, the researchers recommend urging government authorities in the Republic of Yemen to update accounting regulations to align with digital transformation requirements to protect the profession. Furthermore, the study recommends establishing contemporary ethical standards tailored to the current climate of rapid technological advancement.

Keywords : digital transformation , ethics , accounting profession.

فهرس المحتويات

أ.....	الآية القرآنية.....
ب.....	الاهداء.....
ج.....	شكر وتقدير.....
د.....	ملخص الدراسة.....
ح.....	فهرس المحتويات.....
ي.....	قائمة الجداول.....
ك.....	قائمة الاشكال.....
ك.....	قائمة الملاحق.....
ك.....	قائمة الاختصارات.....

1..... الفصل الأول : الإطار العام للبحث والدراسات السابقة

2.....	المبحث الأول: الإطار العام للبحث
2.....	المقدمة.....
3.....	مشكلة البحث.....
3.....	أهداف البحث.....
3.....	أهمية البحث.....
3.....	فرضيات البحث.....
4.....	متغيرات البحث والنموذج المقترح.....
4.....	دوافع اختيار البحث.....
5.....	حدود البحث.....
5.....	مناهج البحث.....
6.....	هيكل البحث.....

7..... المبحث الثاني: الدراسات السابقة

7.....	أولا: الدراسات العربية.....
9.....	ثانيا: الدراسات الأجنبية.....
11.....	ثالثا: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.....

12..... الفص الثاني: الإطار النظري للبحث

13.....	المبحث الأول : الإطار النظري لمهنة المحاسبة
13.....	أولا: التطور التاريخي للمحاسبة.....
13.....	ثانيا: مفهوم مهنة المحاسبة.....
14.....	ثالثا: أهداف المحاسبة.....
15.....	رابعا: الفروض المحاسبية.....
16.....	خامسا: مبادئ المحاسبة.....
17.....	سادسا: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.....
19.....	سابعا: فروع المحاسبة وعلاقتها بالفروع الأخرى.....

21 ثامنا: علاقة المحاسبة بالعلوم الأخرى

23 المبحث الثاني : مهنة المحاسبة في ظل التحول الرقمي

23 أولا: مفهوم التحول الرقمي

23 ثانيا: أهمية التحول الرقمي

24 ثالثا: أهداف التحول الرقمي

25 رابعا: خصائص التحول الرقمي

25 خامسا: مزايا التحول الرقمي

26 سادسا: المخاطر والتحديات في تطبيق التحول الرقمي

28 سابعا: معوقات التحول الرقمي:

28 ثامنا: أثر التحول الرقمي على أداء كفاءة مهنة المحاسبة

29 تاسعا: التحول الرقمي ودوره في تعزيز الشفافية

31 المبحث الثالث: مهنة المحاسبة والالتزام الأخلاقي لها

31 أولا: مفهوم أخلاقيات مهنة المحاسبة

31 ثانيا: أهمية أخلاقيات المهنة

34 ثالثا: أهداف أخلاقيات مهنة المحاسبة

34 رابعا: العوامل المؤثرة على أخلاقيات المهنة

35 خامسا: مميزات أخلاقيات المهنة

36 سادسا: تنمية الأخلاقيات

37 سابعا: مصادر أخلاقيات مهنة المحاسبة

39 ثامنا: وسائل اكتساب الأخلاق

39 تاسعا: الجهود المبذولة لإرساء مبادئ أخلاق مهنة المحاسبة

41 عشرين: مبادئ وقواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة

44 أحد عشر: تهديدات الالتزام بالمبادئ

46 الفصل الثالث: الإطار التطبيقي للبحث

47 المبحث الأول: إجراءات الدراسة الميدانية

47 مقدمة

48 أولاً: مجتمع الدراسة وعينته

48 ثانياً: مصادر جمع البيانات والمعلومات

48 ثالثاً: أداة الدراسة

49 رابعاً: الأساليب الإحصائية

49 خامساً: اختبار ثبات وصدق أداة الدراسة

50 المبحث الثاني : تحليل البيانات واختبار الفرضيات

50 أولاً: تحليل البيانات الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة

56 ثانيا: تحليل محاور الاستبانة

63 ثالثا: اختبار فرضيات البحث

71 الفصل الرابع: الاستنتاجات والتوصيات

72المبحث الأول: الاستنتاجات

74المبحث الثاني: التوصيات

75.....المراجع والمصادر

81.....الملاحق

قائمة الجداول

الرقم	عنوان الجدول	الصفحة
1	مستوى الدلالة الإحصائية.	47
2	اختبار ثبات وصدق أداة الدراسة.	49
3	التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس.	50
4	التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر.	51
5	التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي.	52
6	التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفقا لعدد سنوات الخبرة.	53
7	التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفقا لجهة العمل.	54
8	التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق المحافظة التي يعمل فيها.	55
9	لتوزيع التكراري للعبارات المتعلقة باثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.	56
10	المتوسطات والانحراف المعياري والرتبة والوزن النسبي " لأثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة".	57
11	التوزيع التكراري للفقرات المتعلقة " أثر الأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة".	58
12	المتوسطات والانحراف المعياري والرتبة والوزن النسبي " لأثر الأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة".	60
13	التوزيع التكراري للفقرات المتعلقة "أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن .	61
14	المتوسطات والانحراف المعياري والرتبة والوزن النسبي " أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن".	62
15	نتائج اختبار T لعينة واحدة حول " أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة".	63
16	نتائج اختبار T لعينة واحدة حول " أثر الالتزام بالأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة".	64
17	نتائج اختبار T لعينة واحدة حول " أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن".	65
18	نتائج اختبار T لعينتين مستقلتين لمحاور البحث بحسب النوع.	66
19	نتائج اختبار التباين الأحادي لمحاور البحث بحسب العمر.	66
20	نتائج اختبار التباين الأحادي لمحاور البحث بحسب المؤهل العلمي.	67
21	نتائج اختبار التباين الأحادي لمحاور البحث بحسب سنوات الخبرة.	68
22	نتائج اختبار التباين الأحادي لمحاور البحث بحسب جهة العمل.	69
23	نتائج اختبار التباين الأحادي لمحاور البحث بحسب المحافظة.	70

قائمة الاشكال

الصفحة	عنوان الشكل	الرقم
4	متغيرات البحث النموذج المقترح	1
50	التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس.	2
51	التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر.	3
52	التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي.	4
53	التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفقا لسنوات الخبرة.	5
54	التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفق جهة العمل.	6
55	التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفق المحافظة التي يعمل بها.	7

قائمة الملاحق

الرقم	عنوان الملحق
1	الاستبانة
2	قائمة محكمي الاستبانة

قائمة الاختصارات

باللغة الإنجليزية	باللغة العربية	الاختصار
Customer Experience	خدمة العملاء	Cx
Enterprise Resource Planning	تخطيط موارد المؤسسات	ERP
Financial accounting standards boards	مجلس معايير المحاسبة المالية	FASB
International accounting standards	معايير المحاسبة الدولية	IAS
Institute of Chartered Accountants in England and Wales	معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز	ICAEW
International Ethics standards boards for accountant	مجلس معايير الاخلاقيات الدولية المحاسبية	IESBA
International Federation of Accountants	الاتحاد الدولي للمحاسبين	IFAC
Information Technology	تكنولوجيا المعلومات	IT
Operational Expenditures	التكاليف التشغيلية	Opex
statistical package for the social sciences	الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية	Spss

الفصل الأول:

الإطار العام للبحث والدراسات السابقة.

- المبحث الأول: الإطار العام للبحث.
- المبحث الثاني: الدراسات السابقة.

المبحث الأول: الإطار العام للبحث

المقدمة

شهد العالم في العقدین الأخيرین تحولاً جذرياً في مختلف الميادين بفعل التطور الهائل والانتشار الواسع للتحويل الرقمي والتي أحدثت ثورة معرفية وتقنية غيرت أنماط الحياة اليومية، وعززت التواصل، وسهلت الوصول إلى المعرفة، إذ ساهم التحويل الرقمي في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وتقريب المسافات، مما يسهل التنسيق والتبادل التجاري.

يعتبر ذلك التحويل ضرورة لمهنة المحاسبة لتجديد نفسها وتحسينها باستمرار بالتوازي مع التطورات في العصر الرقمي، إلى جانب ذلك فإن ظهور الأنظمة الرقمية والعمليات الأسرع والأكثر أماناً التي يقوم بها المحاسبون في هذه الأنظمة تجعل من الضروري تغيير الصورة الاجتماعية للمهنة، ففي عملية الرقمنة فإن تحويل مهنة المحاسبة عن طريق إعادة تصميمها سيبقي المهنة محدثة من أجل مواجهة تحديات العصر الرقمي، وبالتالي يجب على ممارسي مهنة المحاسبة مواصلة عملهم من خلال الشعور

بمسؤولية التفكير والتصميم والإبداع من أجل تشكيل مستقبل المهنة. {عبدالرزاق، 2021، 1}

ويساعد التطور التكنولوجي المستمر الشركات على البقاء والتنافس في السوق، من خلال استخدام أنظمة وبرامج معلوماتية محاسبية متقدمة، تُنتج معلومات محاسبية ومالية دقيقة مقارنة بالطريقة التقليدية اليدوية في مسك المحاسبة، الأمر الذي يمنح عملية إعداد التقارير والقوائم المالية، مقللة الخطأ في التسجيل المحاسبي، ويسهل عملية وضع الاستراتيجية واتخاذ القرارات، كل هذه التطورات والتحويلات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال كان لها أثر ملموس وملحوظ عبر التاريخ في تغيير بيئة الأعمال.

(نور الهدى مراح، 2024، 1)

موضوع الأخلاق من المواضيع الهامة التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين والمفكرين والفلاسفة منذ القدم، لما له من أهمية بالغة في الحفاظ على استقرار المجتمعات وتماسكها، وفي تنظيم تعاملات وسلوكيات الأفراد سواء مع بعضهم البعض، أو مع المجتمع الذي يتواجدون فيه أو يتعايشون معه.

فالأخلاق والسلوكيات الحميدة تعتبر ضرورية لإقامة حياة الفرد وهي التي تُميز سلوك الإنسان العاقل عن سلوك البهائم، وبشكل عام الأخلاق عظيمة لدى مختلف الأديان السماوية وفي مقدمتها الإسلام الدين الجامع للبشرية، الذي رفع مكانة الأخلاق واعتبرها جزءاً أساسياً من الدين الإسلامي، وتفصيل منهج تقييم الأخلاق والسلوك الحميدة في كافة جوانب الحياة. (محمد، 2025، 11)

مشكلة البحث

يشهد مجال المحاسبة اليوم تحولاً رقمياً كبيراً، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من العمل المالي، ومع ذلك يرافق هذا التطور تحديات أخلاقية جديدة تستدعي الالتزام بالقيم المهنية والنزاهة. ما هو تأثير التحول الرقمي والأخلاق على مهنة المحاسبة في ضوء التحديات والفرص المستجدة؟

الأسئلة الفرعية

- 1- ما أثر التحول الرقمي في كفاءة أداء مهنة المحاسبة؟
- 2- ما أثر الالتزام بالأخلاقيات المهنية على كفاءة أداء مهنة المحاسبة؟
- 3- ما الأثر بين التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية؟

أهداف البحث

1. التعرف على المفاهيم النظرية حول التحول الرقمي وتأثيرها على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.
2. التعرف على آخر التقنيات والتكنولوجيات المتوصل إليها في المجال المحاسبي والمالي عالمياً.
3. تشخيص التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي لمهنة المحاسبة .
4. التعرف على المفاهيم النظرية حول الأخلاق وتأثيرها على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.
5. التعرف عما إذا كان هناك انسجام بين أخلاقيات مهنة المحاسبة المتعارف عليها مع البيئة التي يعمل بها المحاسب.

أهمية البحث

1. الحاجة لمواكبة المستجدات التكنولوجية لزيادة كفاءة وفاعلية أثر المحاسبة في التقنيات الحديثة.
2. مساعدة المختصين في التعرف على أثر التحول الرقمي وأهمية الالتزام بأخلاق المهنة.
3. أن تكون الدراسة الحالية نواة لدراسات وأبحاث مستقبلية حول أثر التحول الرقمي والالتزام الأخلاقي على مهنة المحاسبة.
4. بيان أثر التحول الرقمي على تطوير مهنة المحاسبة من حيث الأداء، والدقة، والسرعة وتقليل التكاليف.
5. التعرف هل ما زالت الأخلاق تطبق في ظل التقنيات الحديثة؟

فرضيات البحث

1. لا يوجد أثر للتحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.
2. لا يوجد أثر على الالتزام بأخلاقيات المهنة على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.
3. لا يوجد أثر بين التحول الرقمي والالتزام الاخلاقي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية.

4. لا توجد فروق من وجهة نظر أفراد عينة البحث حول أثر التحول الرقمي والالتزام الأخلاقي على كفاءة أداء المحاسبين في اليمن وفق المتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، جهة العمل، عدد سنوات الخبرة، المحافظة).

متغيرات البحث والنموذج المقترح

- المتغير المستقل: التحول الرقمي والالتزام الأخلاقي.
- المتغير التابع: مهنة المحاسبة.

الشكل رقم (1) متغيرات البحث

المصدر: من إعداد الباحثين 2025م - 2026م.

دوافع اختيار البحث

أسباب اختيار موضوع الدراسة: تختلف أسباب اختيار موضوع الدراسة بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، غير أنه يمكننا تلخيصها فيما يلي:

1. التحول الرقمي غير من طبيعة الممارسة المحاسبية، مما يستدعي دراسة أثره على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.
2. تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الذكية في المحاسبة.
3. أهمية الأخلاقيات في مهنة المحاسبة، كونها تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المحاسب ومستخدمي المعلومات المالية.
4. قلة الدراسات المحلية التي تتحدث عن التحول الرقمي والأخلاقيات المهنية، خاصة في سياق الدول النامية مثل الجمهورية اليمنية.

حدود البحث

الحدود المكانية: الجمهورية اليمنية .

الحدود البشرية: تستهدف المحاسبين في مختلف المجالات العملية.

الحدود الزمانية: 2025م - 2026م.

الحدود الموضوعية: وتتمثل في متغيرات البحث وهما:

- المتغير المستقل: التحول الرقمي والالتزام الأخلاقي.
- المتغير التابع: مهنة المحاسبة.

مناهج البحث

اتبع البحث مجموعة من المناهج تتمثل فيما يلي:

- المنهج الاستنباطي: والذي من خلاله تم تحديد مشكلة البحث، وتصميم وصياغة فرضيات البحث.
- المنهج التاريخي: وذلك من خلال عرض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث.
- المنهج الاستقرائي: لاختبار فرضيات البحث.
- المنهج الوصفي التحليلي: لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم التوصل إليها عن طريق الاستبانة.

مصادر جمع البيانات

تتمثل أدوات جمع البيانات في:

مصادر أولية: تمثلت في استقصاء عينة عشوائية من المحاسبين في الجمهورية اليمنية عن طريق الاستبانة.

مصادر ثانوية: تمثلت في الكتب والدوريات والنشرات والمصادر الممكنة من خلال المواقع المتوفرة على شبكة الإنترنت ، وذلك بالتركيز على المواقع العالمية ومواقع ومكتبات الجامعات بشكل خاص وذلك لاستقصاء أحدث المستجدات.

هيكل البحث

الفصل الأول: الإطار العام للبحث والدراسات السابقة.

المبحث الأول : الإطار العام للبحث.

المبحث الثاني: الدراسات السابقة.

الفصل الثاني: الإطار النظري للبحث.

المبحث الأول: الإطار النظري لمهنة المحاسبة.

المبحث الثاني: مهنة المحاسبة في ظل التحول الرقمي.

المبحث الثالث: مهنة المحاسبة والالتزام الأخلاقي لها.

الفصل الثالث: الإطار التطبيقي للبحث.

المبحث الأول: إجراءات الدراسة الميدانية .

المبحث الثاني: تحليل البيانات واختبار الفرضيات.

الفصل الرابع: الاستنتاجات والتوصيات.

المبحث الأول: الاستنتاجات.

المبحث الثاني: التوصيات.

المبحث الثاني: الدراسات السابقة.

أولاً: الدراسات العربية

1. دراسة (معطا الله خديجة رميسة، 2024): بعنوان "انعكاسات التحول الرقمي على ممارسة مهنة المحاسبة".

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التحول الرقمي على مهنة المحاسبة، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، واستهداف عينة من المهنيين بمكاتب التدقيق والمحاسبين بالمؤسسات الاقتصادية لقرار عددهم (17)، والذي تم إجراء مقابلة معهم، كما تم تحليل البيانات باستخدام برنامج تحليل البيانات النوعية (Nvivo 14).

وخلصت الدراسة في نطاق الملخص بتحقق من الفرضيات إلى أن للتحول الرقمي والاستخدام الذكي للتقنيات يؤدي إلى تحسين دقة وسرعة عمل وفعالية نتائجه، مما يتيح للمؤسسات اتخاذ قرارات إستراتيجية أفضل واستجابة أسرع للتحولات السوقية، كما أن التقنيات المحاسبية الرقمية تسهم في تحسين دقة وكفاءة العمليات المحاسبية من خلال أتمتة المهام الروتينية وتقليل الأخطاء البشرية، مما يعزز الإنتاجية داخل المؤسسات والتكاليف تلبية وولاية عملائها.

كما أوصت الدراسة بضرورة دمج الخبرة والمعرفة البشرية مع التقنيات الذكية بشكل أكثر فعالية للعنصر الأساسي لضمان الاستخدام الفعال لتقنيات التحول الرقمي في مجال المحاسبة.

2. دراسة (نور الهدى مراح، 2024): بعنوان "أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على مستقبل المهنة في الجزائر".

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على مستقبل مهنة المحاسبة في الجزائر، من خلال تشخيص واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العمل المحاسبي وكذا مدى تأثير المحاسبين بالتطور الحاصل في المجال التكنولوجي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم الاستعانة بمختلف أدوات البحث، أهمها الملاحظة، والاستبيان الذي تم توزيعه، واسترجاع 260 استمارة، تم تحليلها، بناءً على آراء مختلف المحاسبين على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.

ومن أجل قياس أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على مستقبل مهنة المحاسبة، تم الاعتماد على برنامج SPSS.

لخصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها وجود ارتباط معنوي بين تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومهنة المحاسبة، وذلك بالنظر إلى واقع استخدام هذه الأخيرة لأدوات وتقنيات

تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إنجاز العمل المحاسبي من قبل المحاسبين، وكذا نفي فكرة زوال مهنة المحاسبة، بل العكس استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال زاد من إنتاجية مهنة المحاسبة وطور من مهارة المحاسبين، وأوصت الدراسة على ضرورة زيادة وعي ممارسي مهنة المحاسبة بأهمية التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وما له من أثر على المجال المحاسبي والمالي، من خلال التعليم والتدريب المستمر.

3. (قيدوش فيروز، 2023): بعنوان "التحديات المعاصرة لمهنة المحاسبة في الجزائر".

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة التحديات التي تشكل أولوية بالنسبة لمهنة المحاسبة في الجزائر انطلاقاً من أنها تواجه مستويين من التحديات: تحديات تتعلق بمتغيرات البيئة الدولية المعاصرة المتمثلة في كل من التحول الرقمي، وتداعيات العولمة الاقتصادية بالإضافة إلى الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي من طرف ممارسي مهنة المحاسبة، وتحديات تتعلق بمتغيرات البيئة المهنية للممارسة المحاسبية والمتمثلة في كل من الواقع التنظيمي والاقتصادي والمالي ومستوى التعليم والتكوين المحاسبي، ولقد توصلت الدراسة إلى أن متغيرات البيئة المهنية للممارسة المحاسبية تفرض مجموعة من التحديات التي تتميز بالأولوية والمتمثلة في الاستقلالية، اعداد محاسب مؤهل، التطور والرفع من أداء المهنة بما يمكنها من تحقيق التكيف مع مختلف المستجدات والمتغيرات وهو الأمر الذي يضمن استدامتها.

4. دراسة (بشرى عزوزي، 2021): بعنوان "الازمة الأخلاقية وأثرها على مهنة المحاسبة في الجزائر".

تزايد الاهتمام بالأخلاق بعد الفضائح المالية التي تعرضت لها أكبر الشركات العالمية، فأصبحت الأخلاق تحتل موقع الصدارة في الكثير من الخطابات الدولية، لذلك قمنا بهذه الدراسة بهدف إبراز مدى التزام المهنيين المحاسبين بأخلاقيات المهنة المحاسبية، والدور الذي تلعبه أخلاقيات مهنة المحاسبة من آثار التلاعب المحاسبي.

وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن المهنيين المحاسبين يلتزمون بقواعد السلوك الأخلاقي المحاسبي، وأن العوامل الشخصية لا تؤثر على المهنيين المحاسبين في التزامهم بأخلاقيات المهنة المحاسبية، وأن لأخلاقيات مهنة المحاسبة دور فعال في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية.

5. دراسة (صافية رقية ، قادير رندة ، 2019): بعنوان "مساهمته أخلاقيات مهنة المحاسبة في تفعيل الممارسات المحاسبية في الجزائر"

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع إشكالية مساهمة أخلاقيات مهنة المحاسبة في تفعيل الممارسات المحاسبية، تطرقنا إلى مفاهيم أخلاقيات مهنة المحاسبة وذلك بعد عرض مجموعة من التعاريف ومبادئ السلوك الأخلاقي وواجبات وحقوق المحاسب، إضافة إلى الممارسات المحاسبية، وكذا إبراز العلاقة بين أخلاقيات مهنة المحاسبة والممارسات المحاسبية.

ومن خلال الدراسة الميدانية التي اعتمدت على آراء بعض المحاسبين الموظفين وكذا بعد تحليل نتائج الاستبيان توصلت نتائج إلى أن المؤسسات الاقتصادية تلتزم بتطبيق أخلاقيات مهنة المحاسبة كما وأنها تحرص على تطبيق الممارسات المحاسبية على أساس مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي.

6. دراسة (سميرة امبادي ، 2018): بعنوان "المشاكل التي تواجه المحاسبين المهنيين لتطبيق أخلاقيات مهنة المحاسبة في اليمن".

تأتي هذه الدراسة للتعرف على المشاكل التي تواجه المحاسبين المهنيين لتطبيق أخلاقيات مهنة المحاسبة في اليمن حيث قامت الباحثة بدراسة ميدانية في محافظة عدن.

ومن أهم النتائج المتحصل عليها: أن معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة المتعارف عليها والتي تنظم سلوك (IESBA) دولياً والصادرة عن أخلاقيات مهنة المحاسبة لا تتسجم مع البيئة التي يعمل بها المحاسب والمحيط به في اليمن، كما أنه لا توجد هيئات ومنظمات مهنية محلية تنظم عملية الإشراف على ضرورة الالتزام بمعايير السلوك المهني للمحاسبين، ومن أهم التوصيات: ضرورة تطبيق العقوبات القانونية المناسبة ضد المخالفين لحماية حقوق الغير ومنع التلاعب والغش وحماية المهنة منهم، وكما يجب أن تقوم نقابة المحاسبين اليمنيين بتفعيل دورها في نشر الوعي وذلك من خلال عدد من المقترحات وضعتها الباحثة في التوصيات .

ثانياً: الدراسات الأجنبية

1. Gabriel Sam Ahinful & Others (2017) : "Accounting Ethics and the Professional Accountant" .

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية الأخلاق في الحياة العملية اليومية للمحاسب المحترف، والتحديات الأخلاقية التي يواجهها المحاسبون المهنيون في مسار أداء واجباتهم. توصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات أهمها:

أن الأخلاق مهمة للمحاسبين المحترفين لأنه ثبت ذلك عبر التاريخ إذ تعكس المحاسبة جزئياً الأنظمة الأخلاقية للعالم الذي تمارس فيه.

- أكد جميع المستجيبين أن قيم الناس وسلوكهم تتغير عندما يكون هدفهم الوحيد في الحياة مكرسة لاكتساب المال وما يرتبط به من ملذات.

- تم التوصل إلى أهمية الأخلاق وبيان التحديات والعوامل التي تساهم في الاحتيال المحاسبي ، ومنها سلامة مهنة المحاسبة وموثوقية المعلومات المالية المقدمة من قبل المحاسبين.
 - يسعى الاحتيال المحاسبي إلى إثبات السلوك السلبي فيما يتعلق بالعوامل الأربعة التالية : شفافية الشركة ، وقيم الشركة وسلوكها ، وثقافة المال ، والثقافة الشرعية.
2. Eman Al-Hanini (2011) : " The Role of Using Information Technology in Enhancing the Quality of Auditing Services in Jordan - Empirical study at auditing offices and companies" working in Jordan
- هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة خدمات التدقيق في الأردن، كما توصلت الدراسة إلى وجود معوقات تواجه استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق أهمها عدم وجود قدرة لدى المدقق على استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق، واستخدام الشركات موضع التدقيق أنظمة محاسبية يدوية، ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة البالغة 120 مدققاً، خضع منها للتحليل الإحصائي 93 استبانة وتم التوصل إلى وجود إدراك لدى مدققي الحسابات في الأردن لأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة خدمات التدقيق الخارجي.
3. Sri Yuli Ayu Putri, Yuli Ardiany, Delori Nancy Meyla (2010) "The Influence of Technology and Accounting Information Systems Development against the Accountant Profession in minimarket Padang "
- هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير تطور تكنولوجيا المعلومات المحاسبية وأنظمة المعلومات على استيعاب المحاسبين المحترفين في سوق صغير في بادانغ، حيث تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد كأسلوب لتحليل لفهم هذا التأثير، توصل الباحثين إلى أن تطور تكنولوجيا ونظام المعلومات المحاسبية يؤثر جزئياً على الاستيعاب المهني للمحاسبين. وتوصي هذه الدراسة إلى ضرورة تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتطوير أنظمة المعلومات المحاسبية، وكذا تشجيع التدريب والتأهيل للمحاسبين للاستفادة الكاملة من هذه التكنولوجيا والأنظمة في بيئة عملهم.

ثالثاً: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

1. تعد من الدراسات القليلة التي تناولت أثر التحول الرقمي والالتزام الأخلاقي معاً على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية.
2. ركزت الدراسة الحالية على البيئة اليمنية، في حين أن معظم الدراسات السابقة أجريت في بيئات عربية وأجنبية ، مما يمنح الدراسة خصوصية مرتبطة بواقع مهنة المحاسبة في اليمن.
3. تسعى الدراسة الحالية إلى بيان الاثر المشترك بين استخدام التقنيات الرقمية والالتزام بالقيم الأخلاقية ومدى انعكاس ذلك على تحسين كفاءة الأداء المحاسبي.
4. تتميز الدراسة الحالية بحدثة موضوعها، نظراً للتطور السريع في التحول الرقمي وازدياد الحاجة إلى تعزيز أخلاقيات المهنة في ظل استخدام الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة.
5. تعتمد الدراسة الحالية على دراسة ميدانية تستهدف المحاسبين في الجمهورية اليمنية بمختلف مجالات عملهم، بهدف الوصول إلى نتائج واقعية تعكس طبيعة البيئة المهنية المحلية.
6. تسهم الدراسة الحالية في سد الفجوة البحثية الناتجة عن قلة الدراسات اليمنية التي تناولت التحول الرقمي والالتزام الأخلاقي في مهنة المحاسبة.
7. تتميز الدراسة الحالية بأنها لا تقتصر على الجانب النظري فقط، بل تسعى إلى تقديم نتائج وتوصيات عملية يمكن أن تساعد في تطوير مهنة المحاسبة ورفع كفاءة الأداء المهني في اليمن.

الفصل الثاني: الإطار النظري للبحث.

- المبحث الأول: الإطار النظري لمهنة المحاسبة.
- المبحث الثاني: مهنة المحاسبة في ظل التحول الرقمي.
- المبحث الثالث: مهنة المحاسبة والالتزام الأخلاقي لها.

المبحث الأول : الإطار النظري لمهنة المحاسبة

أولاً: التطور التاريخي للمحاسبة

بدأت المحاسبة بالتطور منذ العصور القديمة فهي وليدة حضارات متعددة إذ يمتد هذا التاريخ إلى 4500 عام ق.م، فالمحاسبة لها دور في الحضارات القديمة كالأشورية والبابلية والفرعونية واليونانية والرومانية، فضلاً عن الحضارة الإسلامية، لأن المحاسبة عبر مراحل تطورها تعكس رغبة الأفراد في المحافظة على ممتلكاتهم حيث انحصر هذا المحور في ضبط أموال الخزائن.

إن ظهور أنظمة التبادل التجاري وانتشار استخدامها إضافة إلى ظهور النقود كوسيلة للتبادل التجاري أدى إلى الحاجة إلى إثبات المعاملات التجارية، وإن دور المحاسبة اقتصر على إثبات عمليات البيع والشراء والمعاملات الآجلة وإثبات الديون، ومع تطور الأحداث الاقتصادية واتساع أنشطة الأفراد فإن الأمر يتطلب إثبات وتسجيل هذه الأحداث اليومية كافة في السجلات.

ومن هنا برزت الأهمية الكبيرة لطريقة القيد المزدوج عام 1494م كطريقة لتسجيل الأحداث الاقتصادية، وباستخدام هذه الطريقة أصبح للمحاسبين نظرية يطلق عليها نظرية تشخيص الحسابات وهي مجموعة من القواعد التي تنظم عمليات الإثبات في الحسابات والتي استبدلت في نهاية القرن التاسع عشر بنظرية أخرى عرفت بـ نظرية العمليات التي أصبحت الأساس في تفسير الأحداث والعمليات من حيث أثرها في الكيان الاقتصادي.

إن تزايد وتيرة النشاط الصناعي في أوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وما تبعها من قيام الأسواق وازدياد النشاط التجاري وتوسع الشركات في أنشطتها وزيادة رأسمالها وما نتج عنها من انفصال إدارة الشركة عن المالكين (نظرية الوكالة) وظهور الشخصية المعنوية المستقلة للشركة أصبحت المحاسبة نظاماً للمعلومات يزود مالكي الشركة بالمعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة من خلال البيانات المالية التي تعد في نهاية الفترة المالية، ومن ثم أصبحت هذه البيانات محل اهتمام جميع المستفيدين منها سواء كانت داخل الشركة أو خارجها.

وكان لظهور المنظمات والجمعيات المحاسبية الدور الكبير في تطور المحاسبة من خلال إسهام هذه المنظمات والجمعيات في وضع المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق إضافة إلى إصدار قواعد السلوك المهني التي تنظم عمل المحاسب. (سعود ، عباس ، 2024، ص 16-17)

ثانياً: مفهوم مهنة المحاسبة

المحاسبة: هي عملية تحليل المعاملات التجارية وتصنيفها وتسجيلها وتلخيصها وتفسيرها.

(إبراهيم ، 2014، ص 28)

تعرف المحاسبة: بأنها لغة الأعمال وهي ليست من المهن الحديثة؛ بل هي موجودة من القدم، فاليوم وأصبحت عمل منتج يؤثر ويتأثر بجميع التغيرات والتطورات الحاصلة في العالم سواء كانت سياسية او اجتماعية او تكنولوجية، فبدونها لا يمكن استمرارية أي مشروع، فالمحاسبة هي عملية جمع المعلومات المالية للشركة وتحليلها، ويتم ذلك بواسطة شخص يسمى المحاسب، ويمكن أن يكون من داخل الشركة نفسها أو من خارجها حيث إن هذه المعلومات التي تم تجميعها تساعدك على فهم النشاط التجاري للشركة وإنشاء التقارير المالية. (نور الهدى، 2022، ص29)

عرفت الجمعية الأمريكية للمحاسبة على أنها: عملية تحديد وقياس وإيصال المعلومات والأحداث المالية والاقتصادية، لتقديم معلومات دقيقة وصحيحة لاتخاذ قرارات صائبة من قبل مستخدمي المعلومات. (Christine Jonick, 2017, p1)

وتعرف أيضاً من حيث مخرجاتها بأنها: لغة المال والأعمال وتوصف من حيث طبيعة نشاطها بأنها نظام للمعلومات يعتمد على قياس وتوصيل المعلومات المالية، بمعنى أن مهنة المحاسبة تقوم بعمليات القياس والافصاح بالشكل الذي يوفر ضمانات حول مصداقية المعلومات المالية، التي تعتبر بالنسبة للكثير من صناع القرار من مديريين ومستثمرين وهيئات ضريبية وغيرهم بمثابة الأساس لاتخاذ

مختلف القرارات التي تتعلق بتخصيص الموارد. (فيدوش ، 2023، ص4)

نستنتج مما سبق أن المحاسبة: هي علم وفن تسجيل وتبويب وتلخيص الأحداث والعمليات المالية لتقديم معلومات دقيقة وصحيحة للمستخدمين لها.

ثالثاً: أهداف المحاسبة

- تهدف مهنة المحاسبة بشكل أساسي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في:
1. تسجيل عمليات المنشأة ذات القيم المالية وتوفير سجل تاريخي لكافة الأحداث والعمليات المالية التي تكون المنشأة طرفاً فيها.
 2. تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة على مدى فترات دورية منتظمة.
 3. إمداد المستويات الإدارية المختلفة بالمعلومات اللازمة لمساعدتها في أداء وظائفها.
 4. تحديد المركز المالي للمنشأة في نهاية كل فترة محاسبية. (محمد ، عبدالله وأخرون، 2017، ص4)
- وفي إطار السعي نحو تحقيق الهدف من المحاسبة المالية توجد العديد من الوظائف الرئيسية التي يتم القيام بها وتركز هذه الوظائف على ما يلي:

1. حصر وتحديد المعاملات الخاصة بالأحداث الاقتصادية التي تقوم بها المنشأة.
2. قياس هذه المعاملات بمعنى تحديد قيمتها بصورة مالية، وتتضمن وظيفة القياس في المحاسبة المالية .

3. قياس ممتلكات المنشأة وحقوقها لدى الغير، قياس حقوق الملكية وحقوق الغير لدى المنشأة، قياس التغيرات التي تطرأ على هذه البنود وأن يتم هذا القياس عن فترات زمنية محددة.
4. تسجيل عمليات المنشأة ذات القيم المالية وإثباتها وتبويبها بطريقة علمية سليمة.
5. توصيل المعلومات إلى الأطراف التي تتطلع إلى الاستفادة منها وذلك من خلال إعداد وتقديم القوائم والتقارير المالية. (محمد ، عبدالله ، وآخرون، 2017، ص5)

رابعاً: الفروض المحاسبية

هناك أربعة فروض أساسية تشكل أساس هيكل المحاسبة المالية وهي:

1. فرض الوحدة الاقتصادية Economic Entity Assumption:

فمن الفروض الأساسية في المحاسبة أن النشاط الاقتصادي يمكن رده إلى وحدة مساءلة معينة. بمعنى أنه يمكن الفصل بين النشاط الخاص بمنشأة أعمال معينة والنشاط الخاص بملاكها أو بمنشآت الأعمال الأخرى، وإذا لم توجد طريقة واضحة للفصل بين كل الأحداث الاقتصادية التي وقعت، فإنه لن يوجد أي أساس للمحاسبة.

ولا ينطبق مفهوم الوحدة الاقتصادية فقط على الفصل بين أنشطة منشآت الأعمال، حيث يمكن اعتبار جزء معين – إدارة أو قسم أو صناعة بأكملها – وحدة مستقلة إذا ما أردنا تعريف الوحدة بهذا الشكل ، وعلى ذلك فإن مفهوم الوحدة لا يشير بالضرورة إلى وحدة قانونية، فالشركة القابضة والشركات التابعة لها تمثل وحدات مستقلة قانوناً، ولكن إدماج أنشطتها لأغراض المحاسبة والتقارير المالي، لا يعد انتهاكاً لفرض الوحدة الاقتصادية.

وينطبق فرض الاستمرار في أغلب حالات الأعمال، حيث لا يمكن إسقاطه إلا إذا كانت الشركة على وشك التصفية، ففي مثل هذه الحالات، يمكن لإعادة التقييم الكامل لأصول والتزامات الشركة أن يوفر معلومات لتقدير صافي القيمة القابلة للتحقق.
2. فرض الفترة المحاسبية (الدورية) Periodicity

ويعني هذا الفرض أن الأنشطة الاقتصادية للمنشأة يمكن تقسيمها إلى فترات زمنية، وتتنوع الفترات الزمنية المستخدمة، ولكن الأكثر شيوعاً في الاستخدام هو الشهر، ربع السنة، السنة.
3. فرض الوحدة النقدية Monetary Unit Assumption

حيث تقوم المحاسبة على افتراض أن النقود هي الأساس العام والمشارك للنشاط الاقتصادي، وحدة وأن النقود توفر أساساً ملائماً للقياس والتحليل المحاسبي، ويعني هذا الفرض أن وحدة النقود هي أكفء وسيلة للتعبير عن التغيرات في رأس المال وعمليات تبادل السلع والخدمات للأطراف المهتمة ، حيث أن وحدة النقود ملائمة وبسيطة ومتاحة على نطاق واسع ومفهومة ومفيدة.

4. فرض الاستمرارية Going Concern

حيث تقوم أغلب الطرق المحاسبية على افتراض أن منشأة الأعمال ستكون لها حياة ممتدة، وتشير الخبرة السابقة إلى أن الشركات ذات معدلات استمرار مرتفعة، ورغم أن المحاسبين لا يعتقدون في استمرار منشآت الأعمال إلى مالا نهاية، فإنهم يتوقعون بقاءها لفترة تكفي لتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها. (سمية ومحمد وآخرون، 2022، ص16-17)

خامساً: مبادئ المحاسبة

1. مبدأ التكلفة التاريخية The Historical Cost Principle

يلزم مبدأ التكلفة التاريخية أو مبدأ التكلفة المدفوعة بتسجيل الأصول بتكلفتها الفعلية عند الشراء، ويندرج ذلك على القيود المحاسبية بعد شراء الأصول، حيث يتم عند كل عملية تقييم للأصول تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية.

2. مبدأ القيمة العادلة The Fair Value Principle

ينص هذا المبدأ على الإفصاح عن القيمة العادلة للأصول والالتزامات. والمقصود بالقيمة العادلة: الثمن المستخدم عند بيع الأصل والتكلفة المدفوعة عند سداد الالتزام. قد تكون معلومات القيمة العادلة مفيدة أكثر من التكلفة التاريخية لبعض أنواع الأصول والالتزامات. مثال: يتم الإفصاح عن بعض أسهم الاستثمار بالقيمة العادلة لأن سعر السوق متوفر لمثل هذه الأنواع من الأصول

3. مبدأ الإفصاح الكامل The Full Disclosure Assumptin

يؤكد هذا المبدأ على ضرورة توفير إفصاح كامل وقابل للفهم في القوائم المالية، بخصوص جميع المعلومات الهامة الخاصة بالأحداث الاقتصادية للوحدة المحاسبية، إذ إن جميع المعلومات التي تعد ذات أهمية نسبية للملاك والإدارة والمستثمرين يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية.

4. مبدأ الموضوعية The Objectivity Principle

ينص هذا المبدأ على اعتماد المحاسبة على أساس فعلي موضوعي، وأن القيود المحاسبية والبيانات الموضح عنها في القوائم المالية يجب أن تركز على الأدلة المحددة بصورة موضوعية. إن التقيد الصارم بمبدأ الموضوعية يعزز الثقة لدى مستخدمي القوائم المالية، وبالتالي يقلل احتمال الخطأ والغش والتحيز إلى أدنى حد.

5. مبدأ الحيطة والحذر (التحفظ) The Conservative Assumption

يشير إلى هذا المبدأ غالباً بعدم تسجيل أية أرباح متوقعة، وتسجيل جميع الخسائر المتوقعة مع أخذ الحيطة والحذر.

وقد ينظر إلى هذه الخاصية على أنها حدود لرؤية الإدارة بتقليل احتمال حدوث الخسائر الكبيرة،

ويؤكد هذا المبدأ على أن وجود عدم التأكد والتعرض للمخاطر يخضع المحاسبة للاحتياط والحذر والمراقبة إلى أن تزول المخاطر.

6. مبدأ الاتساق (الثبات) The Consistency Principle

يهدف هذا المفهوم إلى جعل القوائم المالية مفيدة وقابلة للمقارنة إلى أقصى ما يمكن من خلال تطبيق العمليات والمفاهيم والمبادئ المحاسبية وأساليب القياس بالطريقة نفسها كل سنة، وللتأكد من أن المعلومات المصرح عنها في القوائم المالية قابلة للمقارنة خلال فترة زمنية.

7. مبدأ الأهمية النسبية The Relativity Principle

يؤكد مفهوم الأهمية النسبية على الإفصاح عن المعلومات ذات الأهمية النسبية الكبيرة فقط في القوائم المالية، وتتحدد المعلومات من حيث الأهمية النسبية حسب الخبرة والحكم المهني من قبل المحاسبين.

8. مبدأ المقابلة The Matching Principle

يمثل مفهوم المقابلة في المحاسبة المالية عملية مقابلة الإيرادات مع الجهود أو المصروفات في فترة زمنية محددة من أجل تحديد الدخل في هذه الفترة. (عصام، 2020، ص7-9)

سادساً: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

❖ الخصائص الرئيسية

1. القابلية للفهم (Understandability):

يختلف متخذو القرار بدرجة كبيرة في أنواع القرارات التي يتخذونها وأساليب اتخاذ القرارات التي يستخدمونها وفي المعلومات المتاحة لديهم أو التي يمكنهم الحصول عليها من مصادر أخرى وفي قدرتهم على تشغيل هذه المعلومات، وحتى تكون المعلومات مفيدة فإنه يلزم إيجاد حلقة ربط بين هؤلاء المستخدمين والقرارات التي يتخذونها، وتمثل هذه الحلقة القابلية للفهم، وهي إحدى خصائص المعلومات التي تسمح للمستخدمين الذين لديهم قدر معقول من الدراية المحاسبية بإدراك معنى تلك المعلومات.

ولتوضيح أهمية هذه الرابطة نفترض أن إحدى الشركات قد قامت بإصدار تقرير عن دخلها خلال ثلاثة شهور يوفر معلومات ملائمة ويمكن الاعتماد عليها لأغراض اتخاذ القرار، ولكن لسوء الحظ فإن هناك بعض المستخدمين الذين لا يفهمون محتوى ومعنى هذا التقرير، وعلى ذلك فإن المعلومات التي يعرضها التقرير على درجة عالية من الملاءمة والمصدقية فإنها عديمة النفع للمستخدمين الذين لا يفهمونها.

2. الملاءمة والمصدقية (Relevance & Reliability):

أشار FASB إلى أن الملاءمة والمصدقية هما الخاصيتان الأساسيتان اللتان تجعلان المعلومات المحاسبية مفيدة لاتخاذ القرار.

فكما ورد في قائمة مفاهيم FASB رقم (2) فإن الخواص التي تفرق المعلومات الأفضل (الأكثر إفادة) عن المعلومات الأدنى (الأقل إفادة) هما الملاءمة والمصدقية مع بعض الخواص الأخرى المتفرعة منهما".

■ **الملاءمة (Relevance):** لكي تكون المعلومات المحاسبية ملائمة يلزم أن تكون مؤثرة في القرار، وتساعد المعلومات الملائمة المستخدمين لها على عمل تنبؤات عن نتائج الأحداث السابقة والحالية والمستقبلية (القيمة التنبؤية للمعلومات) وعلى تأكيد أو تصحيح توقعات سابقة (القيمة الاستردادية للمعلومات)، ولكي تكون المعلومات ملائمة يجب أن تكون لها قيمة تنبؤية وقيمة استردادية، وأن يتم تقديمها في الوقت المناسب.

■ **المصدقية (Reliability):** تتسم المعلومات المحاسبية بالمصدقية بقدر خلوها من الخطأ والتحيز وعرضها بصورة صادقة، ولكي تتسم المعلومات المحاسبية بالمصدقية يجب أن تتوافر بها ثلاث خصائص فرعية أساسية هي:

3. **القابلية للتحقق (Verifiability):** يتحقق هذا المفهوم عندما تحدث درجة عالية من الاتفاق بين عدد من الأفراد القائمين بالقياس والذين يستخدمون نفس طريقة القياس، وذلك كأن يصل عدد من المراجعين المستقلين إلى نفس النتيجة بخصوص عدد من القوائم المالية، فإذا وصلت أطراف خارجية باستخدام نفس طرق القياس إلى نتائج مختلفة، فإن القوائم المالية تكون غير قابلة للتحقق منها ولا يمكن للمراجعين إبداء الرأي فيها.

4. **الصدق في العرض (Representational Faithfulness):** يعني هذا المفهوم ضرورة وجود مطابقة أو اتفاق بين الأرقام والأوصاف المحاسبية من ناحية والموارد والأحداث التي تنتج هذه الأرقام والأوصاف من ناحية أخرى، أي أن تمثل الأرقام ما حدث بالفعل، فمثلاً إذا بينت القوائم المالية لشركة ما مبيعات قدرها مليار، في حين أن المبيعات الفعلية لا تتجاوز 800 مليون، فإن هذه القوائم تكون غير صادقة في العرض.

5. **الحياد (Neutrality):** يعني هذا المفهوم أنه لا يمكن انتقاء المعلومات بشكل يتضمن تفضيل إحدى الجماعات المستفيدة على الأخرى، حيث إن المعلومات الحقيقية والصادقة يجب أن تمثل محل الاهتمام الأول.

فالمعايير يجب أن تكون خالية من التحيز وإلا لن يكون لدينا قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها، وبدون الثقة في القوائم المالية لن يستخدم الأفراد المعلومات التي تتضمنها.

(سمية ومحمد وآخرون ، 2022، ص12-13)

❖ الخصائص الثانوية

1. القابلية للمقارنة والثبات Comparability and Consistency: تكون المعلومات الخاصة بمنشأة معينة أكثر إفادة إذا أمكن مقارنتها بمعلومات مماثلة لمنشأة أخرى أو بمعلومات لنفس المنشأة في فترات زمنية أخرى (الثبات):
 - القابلية للمقارنة Comparability: تعتبر المعلومات التي تم قياسها والتقارير عنها بصورة متماثلة في المنشآت المختلفة قابلة للمقارنة، حيث تمكن صفة القابلية للمقارنة المستخدمين من تحديد جوانب الاتفاق والاختلاف الأساسية في الظواهر الاقتصادية، طالما أنه لم يتم إخفاء هذه الجوانب باستخدام طرق محاسبية غير متماثلة.
 - الثبات Consistency: عندما تطبق وحدة محاسبية نفس المعالجات المحاسبية على نفس الأحداث من فترة لأخرى، فإنها تعتبر ثابتة في استخدامها للمعايير المحاسبية، ولا يعني ذلك أن الشركات لا يمكنها التحول من طريقة محاسبية لأخرى، حيث يمكن للشركات تغيير الطرق المحاسبية التي تستخدمها وذلك في الحالات التي يثبت فيها أن الطرق الجديدة تعد أفضل من القديمة، وفي هذه الحالة فإنه يلزم الإفصاح عن طبيعة وأثر هذا التغيير المحاسبي ومبرر إجرائه وذلك في القوائم المالية الخاصة بالفترة التي حدث فيها التغيير. (سمية ومحمد وآخرون ، 2022، ص13)

سابعا: فروع المحاسبة وعلاقتها بالفروع الأخرى

1) المحاسبة المالية (Financial Accounting)

يرى البعض أن المحاسبة المالية هي الأهم لأنها تهتم بتسجيل العمليات وتصنيفها وتبويبها خلال فترة مالية معينة وإعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية لنتائج العمليات التشغيلية خلال تلك الفترة وبيان المركز المالي في نهايتها، وعليه فإن نطاق عمل المحاسبة المالية هو قياس النشاط الاقتصادي والاجتماعي أيًا كان نوعه، وتهدف المحاسبة المالية إلى تقديم خدمات للجهات المستفيدة منها مثل الإدارة والمستثمرين والجهات الرقابية والحكومية والدائنون وغيرهم.

2) محاسبة التكاليف (Cost Accounting)

برزت أهمية محاسبة التكاليف نتيجة لظهور الثورة الصناعية وبروز الحاجة في الشركات الصناعية إلى تحديد كلفة المنتج من السلع المنتجة أو كلفة النشاط الإنتاجي للأقسام ولأغراض متعددة من الأنشطة كالتسعير وتحديد كلفة المخزون، حيث ينصب اهتمامها على متابعة عناصر التكاليف للمواد والأجور والتكاليف الصناعية الأخرى وحصرها وصولاً إلى تحديد كلفة المنتج، ولا يقتصر عمل محاسبة التكاليف على الشركات الصناعية وإنما يمتد كذلك ليشمل الشركات الخدمية وغيرها،

إضافة إلى التوسعات في مجالات محاسبة التكاليف لتشمل الرقابة على التكاليف الفعلية وتوفير المعلومات عن النفقات اللازمة لاتخاذ قرارات تتعلق بالشركة فهي تعد أداة لترشيد الإدارة في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.

(3) المحاسبة الإدارية (Administration Accounting)

تهتم المحاسبة الإدارية بتحليل البيانات المالية والبيانات الأخرى ذات العلاقة بنشاط الشركة لغرض توفير المعلومات اللازمة لمساعدة الإدارة في مجالات التخطيط ووضع الأهداف وتقييم الأداء واتخاذ القرارات بمختلف أنواعها، فهي تركز على نشاط الشركة في الماضي وربطه بالمستقبل من أجل إعداد بيانات تستخدم في اتخاذ القرارات.

(4) المحاسبة الحكومية (Government Accounting)

تهتم المحاسبة الحكومية بالعمل المحاسبي في الوحدات الحكومية كالوزارات والخزائن المركزية وغيرها والتي لا تهدف للربح.

تهدف المحاسبة الحكومية في هذه الوحدات إلى تحقيق ما يأتي:

- توفير البيانات اللازمة لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
- تسجيل عمليات تحصيل الموارد المالية الحكومية من مصادرها المختلفة.
- تنظيم عمليات صرف هذه الموارد في أوجه الإنفاق المحددة في الموازنة العامة للدولة.
- توفير البيانات التي تحتاجها مختلف الجهات لأغراض إحكام الرقابة على عمليات التحصيل والصرف ومساعدة المستويات الإدارية في التخطيط واتخاذ القرارات.

(5) المحاسبة الضريبية (Tax Accounting)

تعتمد المحاسبة الضريبية على البيانات المالية التي تعدها إدارة الشركة والتي يتم على أساسها احتساب الدخل الخاضع للضريبة في ضوء القوانين والتعليمات الخاصة بالبلد، إذ تختلف هذه القوانين في تحديد الدخل الخاضع للضريبة من بلد إلى آخر وتشكل الضرائب أهمية كبيرة لموارد الدولة المالية كونها تمثل أحد المصادر الرئيسية المهمة لتمويل الخزينة العامة للدولة.

(6) المحاسبة القومية (National Accounting)

تختص المحاسبة القومية بتوفير معلومات لاتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى القطاعي والإقليمي وليس على مستوى الشركة عن طريق قياس وتحليل الأنشطة الاقتصادية لهذه القطاعات بما يمكن من توفير معلومات مهمة على المستوى القومي، يتمثل أبرزها في الدخل القومي والنتائج القومي ومدى مساهمة كل قطاع في توليد الناتج القومي إضافة إلى توفير معلومات عن النشاط الاقتصادي على مستوى الدولة ككل بما يساعد في وضع السياسات العامة للنشاط الاقتصادي للدولة.

7) المحاسبة الدولية (International Accounting):

نتيجة لتطور التعاملات الاقتصادية والتجارية بين الدول وظهور الشركات متعددة الجنسية والتي تنتشر في أكثر من بلد أوجدت معايير المحاسبة الدولية (IAS) لتنظيم العمل المحاسبي لهذه الشركات الدولية بما يساهم بإيجاد الحلول الكافية للمشاكل التي تعترض عملها التجاري.

ومن الجدير بالذكر أن هنالك حقولاً أخرى للمحاسبة يختص كل منها في مجال معين منها على سبيل المثال: محاسبة النفط، محاسبة البنوك وشركات التأمين، المحاسبة البيئية، محاسبة الموارد البشرية، المحاسبة الاجتماعية، المحاسبة الزراعية، المحاسبة الفندقية. (سعود وعباس 2024، ص18-21)

ثامناً: علاقة المحاسبة بالعلوم الأخرى

1. علاقة المحاسبة بالإدارة: يطلق على المحاسبة "لغة الأعمال" (Business Language) وذلك لما لها من دور كبير في تقديم المعلومات التي تحتاجها إدارة المنشأة في أداء وظائفها المتعددة، فوظيفة اتخاذ القرارات تعتمد على المفاضلة بين البدائل المختلفة المتاحة للإدارة، وأساس المفاضلة هو المعلومات المالية لكل بديل، وبينما يجمع المحاسب البيانات المالية ويعد تقريراً إلى إدارة المنشأة يبين فيه رأيه في هذه البدائل ويقترح عليها البديل الأفضل، يكون لإدارة المنشأة صلاحية اتخاذ القرار المناسب والذي تبنيه أساساً على المعلومات المالية الواردة في تقرير المحاسب الإداري. أما وظيفة الرقابة وتقويم الأداء فما هي إلا امتداد لوظيفة التخطيط، وكما يقال "لا رقابة بدون تخطيط"، وكلاهما بحاجة إلى الكثير من المعلومات والتي تقدمها المحاسبة، ثم إن نظام المعلومات المحاسبية يعد جزءاً هاماً من نظام المعلومات الإدارية في المنشأة.

2. علاقة المحاسبة بالاقتصاد: ترتبط المحاسبة بالاقتصاد من خلال علاقة تبادلية، فالمحاسبة قد تأثرت بالعديد من المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية لعل من أبرزها: قياس الدخل، التكاليف الحدية إلخ، وقد استخدمت المحاسبة هذه المصطلحات في الكثير من مجالات القياس والتحليل، وبالمقابل فإن الاقتصاديين سواء كانوا مخططين أو محللين أو متخذي قرارات يعتمدون وبشكل كبير على البيانات التي يوفرها لهم المحاسبون فمجال عمل المحاسب هو قياس النشاط الاقتصادي سواء للمنشآت أو للدولة بشكل عام، ولعل فرع المحاسبة القومية يقدم الكثير إلى الاقتصاديين في مجال توفير المعلومات عن الحسابات القومية التي يتم الاعتماد عليها في مجالات التخطيط والتحليل واتخاذ القرار على المستوى القومي.

3. علاقة المحاسبة بالقانون: ينبغي على المحاسب أن يلتزم بالقوانين سواء ما يرتبط منها بأدائه لعمله المحاسبي أو ما يتعلق بسلوكه المهني، ومن أهم هذه القوانين: القانون التجاري، قانون الضرائب على الدخل، قانون الشركات، قانون سوق الأوراق المالية، قانون البنك المركزي وأي قوانين أخرى تصدرها الجهات الحكومية، مع مراعاة الالتزام أيضاً بالتعليمات واللوائح التنفيذية التي تفسر هذه القوانين.

وإلى جانب هذه القوانين، فإن قانون مزاولة المهنة للمحاسبين القانونيين، إضافة إلى أدلة وقواعد السلوك المهني تعد متطلباً أساسياً وهاماً ينبغي أن يلتزم به المحاسب سواء في مجال تنظيم الحسابات أو مراجعة القوائم المالية أو تقديم أية خدمة أخرى من الخدمات المحاسبية.

4. علاقة المحاسبة بالإحصاء: يوفر علم الإحصاء مجموعة من الأدوات والوسائل لدراسة الظواهر وتحليلها وعرض النتائج وتفسيرها، وعمل المحاسب ينصب أيضاً على دراسة الظواهر الاقتصادية للمنشأة من خلال تسجيل الأحداث والمعاملات المالية وتبويبها وتحليلها وعرض النتائج في صورة قوائم مالية، وهنا نلاحظ التشابه الكبير والعلاقة الواضحة بين المحاسبة والإحصاء، أكثر من ذلك فإن تطور المحاسبة قد رافقه استخدام المحاسب للعديد من الأساليب الإحصائية والتي كان لها تأثير واضح على عمله مثل استخدام أسلوب العينات في مراجعة الحسابات، استخدام معادلات الانحدار ومعاملات الارتباط وغيرها.

5. علاقة المحاسبة بتكنولوجيا المعلومات: شهد العالم في السنوات الأخيرة ما يعرف بثورة المعلومات والتي جاءت نتيجة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات (IT) والمجالات المختلفة لاستخدامها، والمحاسبة كنظام للمعلومات استفادت هي الأخرى من تكنولوجيا المعلومات في عملياتها المختلفة كجمع البيانات وتشغيلها وإنتاج المعلومات وتوصيلها، وخير مثال على ذلك نظم المعلومات المحوسبة وبرامج المراجعة المحوسبة، وقد انعكس ذلك على طبيعة وشكل المستندات والسجلات المحاسبية لذا كان لا بد من تطويرها وبما يتلاءم مع هذه التكنولوجيا الحديثة، ليس هذا فحسب وإنما كان لا بد أن يصاحب ذلك تطوير في مهارات المحاسب وبما يمكنه من استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة.

ويمكن القول أن تكنولوجيا المعلومات كونها تقود عملية تطوير نظم المعلومات، فقد لعبت دوراً هاماً في تطوير المحاسبة وذلك من خلال تطوير نظم المعلومات المحاسبية. (باسمة، 2012، ص25-27)

المبحث الثاني : مهنة المحاسبة في ظل التحول الرقمي

أولاً: مفهوم التحول الرقمي

التحول الرقمي: هو عملية تبنيها المؤسسة لدمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف جوانب أعمالها، مما يؤدي إلى تغيير جذري في طريقة تقديمها للقيمة لعملائها، وتعتمد الشركات على تقنيات رقمية مبتكرة لإحداث تحولات ثقافية وتشغيلية، بما يضمن توافقها مع احتياجات العملاء المتطورة باستمرار، وهو مفهوم مركب من شقي "التحول والرقمي".

تعريف التحول لغتا: تحويل الشيء أو تنقل من موضع الى موضع آخر، أو من نشاط إلى نشاط، أو من حال إلى حال وتحويل الى تحول الشيء أي انصرف إلى غيره.

تعريف الرقمي اصطلاحاً: من الرقمنة وأصل الكلمة هي الرقم، والرقم هو العلامة ، وفي علم الحساب هو الرمز المستعمل للتعبير عن أحد الأعداد البسيطة . (امسفرة ، 2011، ص32)

يعرف التحول الرقمي: بأنه دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع الأعمال التجارية، مما يحدث تغييراً في كيفية تفاعل المؤسسات مع عملائها، ويحسن من العمليات الداخلية في المؤسسة، فتصبح أكثر كفاءة. (بن احمد، بن احمد، 2025، ص 509)

التحول الرقمي: هو اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة في جميع نشاطات وعمليات المؤسسة، الهدف منه تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للعملاء. (معطا الله، 2024، ص3)

وتعرف كريستي الاتصال الرقمي: بأنه المهارة الأساسية لمعظم الأعمال التي تم اكتسابها الفرد من حيث المفاهيم، وكذلك الإنتاج والتوصيل والاستقبال الوسائل الاتصال في حياتهم حيث أن الاتصال الرقمي هو القدرة على خلق الاتصال الفعال من مختلف الوسائل الرقمية.

(Sophie,2009,p125,p125)

من التعاريف السابقة يستج الباحثون أن التحول الرقمي : هو الانتقال من الاعتماد على التسجيل والتبويب في الدفاتر والسجلات المحاسبية إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة في القيام بها، بهدف تسريع المهام الروتينية وتقليل التكاليف، في جميع أعمال المنشأة.

ثانياً: أهمية التحول الرقمي

1. تحسين جودة الخدمة Improving Service Quality

يُعد تحسين الخدمة أحد الأهداف الجوهرية للتحول الرقمي، حيث لا تقتصر الفوائد على التحسينات الداخلية فحسب، بل تمتد إلى تقديم تجربة أفضل للعملاء، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وينعكس إيجابياً على الإدارة والأرباح.

2. تعزيز التعاون الداخلي Enhancing Internal Collaboration

عند تنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع يمكن أن يعزز التعاون بين أقسام المؤسسة المختلفة، من خلال أدوات إدارة المستندات والشبكات الداخلية، مما يتيح فرصاً جديدة للنقاش والتواصل بين الفرق التي لم يكن لديها اتصال مباشر سابقاً.

3. زيادة الكفاءة Increasing Efficiency

تؤدي العمليات الرقمية المتطورة إلى تحسين كفاءة الأداء، حيث تصبح المهام أسرع وأكثر انسيابية وقابلة للتكرار، مما يقلل من الوقت المهدر في المهام الروتينية، ويمكن الموظفين من التركيز على الابتكار والأفكار الجديدة، مع تحقيق استفادة مباشرة للعملاء.

4. تعزيز المرونة والاستقلالية Autonomy Boosting & Flexibility

في ظل التحولات السريعة للأسواق، أصبحت المرونة التنظيمية ضرورة ملحة، حيث تتيح التقنيات الرقمية للشركات أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات العملاء، مما يقلل من وقت اتخاذ القرار، ويساعد على تحسين العمليات من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات وتحديد أفضل الاستراتيجيات.

5. تطوير نماذج أعمال جديدة Developing Novel Business Models

أدى التحول الرقمي إلى ظهور نماذج أعمال مبتكرة، حيث مكنت التقنيات الحديثة الشركات من إعادة تشكيل أساليبها التشغيلية، مما يفتح المجال للتوسيع نطاق الأعمال والاستفادة من الفرص الرقمية الناشئة.

6. تقليل التكاليف التشغيلية (OPEX) Reducing Operational Expenditures (OPEX)

يُعد خفض التكاليف أحد الفوائد الرئيسية للتحول الرقمي، حيث تساهم التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، في تقليل الحاجة إلى المهام اليدوية المتكررة، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها المالية وتحقيق وفورات كبيرة في النفقات التشغيلية. (شروق وأرادن، 2020، ص 3)

ثالثاً: أهداف التحول الرقمي

نجد أن التحول الرقمي يهدف إلى:

1. دفع كافة المؤسسات إلى الاعتماد على التكنولوجيا في أنشطتها.
2. زيادة كفاءة وفعالية أداء الأعمال، مما يحسن من جودة الخدمات وسرعة تقديمها.
3. تقليل التكاليف على المدى الطويل، مما ينعكس على أسعار الخدمات والمنتجات.
4. تبسيط الإجراءات والعمليات.
5. زيادة الشفافية وإظهار المعلومات لكافة المتعاملين مع الشركة.
6. مساعدة الشركات على اتخاذ القرارات. (أشرف ، سالمة ، 2023 ، ص48)

رابعاً: خصائص التحول الرقمي

ويمكن تلخيص أهم خصائص التحول الرقمي فيما يلي:

1. تحسين الكفاءة وتقليل الإنفاق، وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة.
2. تحقيق تغيير جذري في الخدمات المقدمة للأفراد في مجالات الصحة والتعليم والسلامة والأمن، وتحسين تجاربهم وإنتاجيتهم.
3. إعادة تشكيل الطريقة التي يعيش ويعمل ويفكر ويتفاعل ويتواصل بها الناس، اعتماداً على التقنيات المتاحة، مع التخطيط المستمر والسعي الدائم لإعادة صياغة الخبرات العملية.
4. تغيير نماذج العمل وتغيير العقليات.
5. توفير إستراتيجية لخلق قيمة تنافسية أعلى، وفرق عمل متطورة، واستدامة ثقافة الإبداع.
6. الاستفادة من التقنيات الحديثة لتكون أكثر إدراكاً ومرونة في العمل وقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل.
7. تسهيل الابتكار السريع لتحقيق النتائج المرجوة والتقدم نحو تحقيق النجاح.
8. يؤدي استبدال الأساليب التقليدية بالطرق الرقمية إلى التفكير الموسع في التقدم.
9. تسريع إجراءات العمل المعتادة من خلال تقديم خدمات جديدة بسرعة ومرونة.
10. تعديل الأطر التشغيلية، وتغيير وجهات النظر، وزيادة الفعالية التشغيلية، وتقليل الأخطاء.
11. تحسين الجودة وتطوير الأداء، وزيادة الإنتاجية وتحسين المنتجات.
12. تعزيز رضا المستفيدين وتحسين جدوى الاستثمار. (عبدالرحمن ومحمد 2020، ص 8)

خامساً: مزايا التحول الرقمي

ولعملية التحول الرقمي مزايا كثيرة في الأعمال التجارية وفي الحياة الشخصية اليومية، أهمها:

1. زيادة التنافسية في العمل Enhancing Competitive Advantage
ستعمل التكنولوجيا على زيادة المرونة والكفاءة والإنتاجية في العمل، وبالتالي زيادة الاستثمار، وكلما تبنت الشركة تقنيات جديدة كلما زادت صدارتها في السوق، فيصبح هناك تنافس أكبر بين الشركات.
2. زيادة إنتاجية الموظفين Augmenting Employee Productivity
يساعد التحول الرقمي الموظفين في العمل، بحيث يصبح الوصول إلى المعلومات أسهل، مثل استخدام برامج المحاسبة والبرامج المكتبية، مما يمنحهم القدرة على تحقيق إمكاناتهم، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم، وتحسن أداء الشركة ككل.

3. سهولة الدخول إلى المعلومات Information Accessibility

يساعد التحول الرقمي على الحصول على المعلومات بسهولة ويسر، فمن الممكن الوصول إلى الكتب، وغيرها بدون متاعب، فقط من خلال الدخول إلى الإنترنت.

4. خدمة العملاء بشكل أفضل Optimizing Customer Experience (CX)

تتيح عمليات التحول الرقمي تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، مثل استخدام مواقع وتطبيقات الويب للشراء، فيسهل على العملاء التجربة مع منصات الشركة الرقمية، وخدمتهم بشكل أسهل.

5. تقدم الأتمتة Advancement of Automation

يتيح التحول الرقمي عملية أتمتة الآلات، مما يؤثر إيجابياً على العامل والعميل بما يلي:

- تتيح أتمتة الآلات سهولة التحكم بها عن بعد من خلال الإنترنت، مما يؤدي إلى خفض المخاطر والحوادث التي قد تصيب العامل في العمل.
- تحسن وزيادة كفاءة المنتج، وانخفاض سعره.
- يساعد العملاء في تسهيل الخدمة دون الحاجة إلى وسيط، مثل حجز الرحلات من الإنترنت مباشرة.

6. توفير الوقت Time-saving / Time Efficiency

وفرت التكنولوجيا الرقمية الوقت في كثير من الأمور، منها:

- الدفع والخدمات المصرفية بواسطة بطاقة الائتمان بسهولة ويسر.
- استشارة الطبيب واتخاذ القرارات الحاسمة.
- القيادة الآلية للسيارات. (بن احمد ، بن احمد ، 2025، ص 509)

سادساً: المخاطر والتحديات في تطبيق التحول الرقمي

تواجه المؤسسات العديد من التحديات أثناء تطبيق التحول الرقمي مما يوجب عليها ضبط معايير الرقابة خاصة في مجال المحاسبة.

1. التحديات المالية (Fiscal Challenges) وتتمثل في:

- **التكلفة (cost):** قد يكون تحسين البنية التحتية التكنولوجية للمحاسبة مكلفاً، وتحتاج المؤسسات إلى التفكير بعناية في استثماراتها واختيار الحلول التي تتناسب مع احتياجاتها وميزانيتها.
- **التقنيات (Technological):** يتم التحول الرقمي باستخدام منظومة من الأجهزة، البيانات، التخزين والبرمجيات التي تعمل ضمن بيئات تقنية ومراكز معلومات تسمح باستخدام جميع الأصول بكفاءة تشغيلية غير منقطعة، والتي يجب على المؤسسة الأخذ بعين الاعتبار أسعار هذه الأجهزة والبرمجيات. (خيرة، زهرة، 2023، ص19)

2. التحديات البشرية Human Capital Challenges

التدريب والتحول الثقافي (Training and Organizational Culture)

Transformation): قد يواجه المحاسبون والموظفون تحديات في التكيف مع التكنولوجيا الجديدة وفهم كيفية استخدامها بشكل فعال، لذلك يجب على المؤسسات توفير التدريب المناسب وتشجيع التحول الثقافي لتحقيق النجاح في التحول الرقمي.

3. التحديات الاجتماعية Socio-economic Challenges

■ **فقدان فرص العمل (Job Displacement):** قد يؤدي التحول الرقمي إلى انخفاض حاجة الشركات إلى العمالة التقليدية في بعض الصناعات، مما يتسبب في فقدان فرص العمل للعديد من العاملين، يعد هذا تحدياً اجتماعياً هاماً يتطلب تطوير سياسات حكومية تدعم إعادة التأهيل والتدريب المستمر للعمالة المتأثرة.

■ القضايا الأمنية والخصوصية (Cybersecurity and Data Privacy Concerns):

مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، تزداد المخاطر المتعلقة بالأمان والخصوصية. ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيانات الحساسة وتحسين إجراءات الأمان لمنع الاختراقات والهجمات الإلكترونية.

■ **التفاوت الرقمي (The Digital Divide):** قد يؤدي التحول الرقمي إلى تفاوت اجتماعي بين الأفراد والشركات، حيث قد لا تكون جميع الفئات الاجتماعية مجهزة بالمهارات والموارد اللازمة للاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الرقمية يتطلب هذا توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى التحسينات والفوائد المتعلقة بالتحول الرقمي. (مفيدة ، عائشة ، 2023 ، ص38)

4. التحديات الإدارية Managerial Challenges

■ يتطلب التحول الرقمي إعادة الهيكلة التنظيمية لتهيئة جو عمل يعزز الابتكار ويسهل دمج التقنيات الجديدة.

■ يجب على إدارة الموارد البشرية وضع آليات جديدة لتقييم أداء الموظفين ضمن البيئة الرقمية الحديثة.

5. التحديات القانونية Legal and Juridical Barriers

■ **التشريعات الرقمية (Digital Legislation):** يتطلب التحول الرقمي تحديث التشريعات واللوائح القانونية لتناسب مع البيئة الرقمية الجديدة.

ويجب أن تحمي هذه التشريعات المستهلكين والموظفين وتضمن عدم انتهاك الخصوصية والأمان الرقمي.

- الالتزام بمعايير الامتثال (Regulatory Compliance): قد تواجه الشركات التي تجري تحولاً رقمياً متطلبات إضافية للامتثال لمعايير ولوائح القطاع التي قد تكون معقدة ومكلفة، يتطلب ذلك الاستعانة بمستشارين قانونيين متخصصين لضمان التوافق مع هذه القوانين واللوائح.
- المسؤولية القانونية (Legal Liability): قد تزداد المسؤولية القانونية للشركات في العصر الرقمي، حيث يصبح من السهل تتبع سجلات البيانات والمعاملات، يجب على الشركات تحسين عملياتها للمحافظة على الامتثال وتوثيق جميع النشاطات بدقة، وهذه التحديات الاجتماعية والقانونية تتطلب اهتماماً من الشركات والحكومات حتى يتمكنوا من تحقيق فوائد التحول الرقمي بطريقة مستدامة ومسؤولة وتجنب التبعات السلبية المحتملة. (ياسر، 2018، ص216)

سابعاً: معوقات التحول الرقمي

يمكن تلخيص معوقات التحول الرقمي فيما يلي:

1. نقص البنية التحتية التكنولوجية الحديثة والكافية.
2. مقاومة التغيير من قبل الموظفين والإدارة.
3. نقص المهارات والكفاءات الرقمية لدى العاملين.
4. قلة الدعم المالي والموارد اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي.
5. تحديات في التكيف مع الأنظمة الرقمية المعقدة.
6. ضعف التعاون بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة.
7. المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات وحمايتها.
8. عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة للتحول الرقمي.
9. صعوبة في دمج التكنولوجيا الجديدة مع الأنظمة القديمة.
10. تحديات تتعلق بالثقافة المؤسسية التي لا تدعم الابتكار الرقمي. (عامر، عتيق، 2025، ص451)

ثامناً: أثر التحول الرقمي على أداء كفاءة مهنة المحاسبية

التحول الرقمي له تأثير كبير على دور المحاسبين والمديرين الماليين، حيث يغير بشكل كبير طريقة أداء مهامهم ويتطلب مهارات جديدة. ومن هاته التأثيرات ما يلي:

1. أتمتة العمليات المحاسبية (Robotic Process Automation)

يسهل التحول الرقمي تحويل العديد من العمليات المحاسبية التقليدية إلى نظم أتمتة. وبفضل هذه الأتمتة، يتم تقليل الاعتماد على الأنشطة اليدوية والمتكررة، مما يعني أن المحاسبين يكونون أكثر قدرة على التركيز على المهام الأكثر تحدياً وذات قيمة مضافة.

2. تحليل البيانات المتقدمة (Advanced Data Analytics)
يوفر التحول الرقمي وصولاً سهلاً إلى كميات كبيرة من البيانات المالية والعملية، ويمكن للمحاسبين والمديرين الماليين استخدام تحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لاستخراج رؤى استراتيجية من هذه البيانات واتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية.
3. التحسينات في التقارير المالية (Enhancements in Financial Reporting)
يسهل التحول الرقمي تحسين تقارير المحاسبة وتحويلها إلى شكل رقمي وتوفيرها عبر منصات سحابية، وهذا يتيح للمديرين الماليين والمحاسبين الوصول إلى التقارير في أي وقت ومن أي مكان، مما يدعم عملية اتخاذ القرارات.
4. تعزيز التعاون والاتصال (Fostering Collaboration and Communication)
يسهل التحول الرقمي التعاون بين المحاسبين والمديرين الماليين وباقي أفراد الفريق، حيث يمكنهم مشاركة المعلومات والتواصل عبر أنظمة وتطبيقات رقمية مختلفة.
5. الأمان وحماية البيانات (Data Security and Protection)
يتطلب التحول الرقمي التركيز على أمان البيانات وحمايتها من التهديدات الإلكترونية، وبهذا يتحتم على المحاسبين والمديرين الماليين اتخاذ إجراءات أمان إضافية والاهتمام بضمان الامتثال للتشريعات المتعلقة بحماية البيانات. (مفيدة، عائشة، 2023، ص42-43)

تاسعا: التحول الرقمي ودوره في تعزيز الشفافية

- التنفيذ الفعال لتكنولوجيا التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وجعلها أكثر موثوقية وشفافية، وتتضمن فوائد التحول الرقمي في هذا مجال المحاسبة ما يلي:
1. تحسين كفاءة عمليات حفظ السجلات ومراجعة الحسابات: من خلال أتمتة المهام المتكررة وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية.
 2. موثوقية البيانات (Data Reliability): يترتب على وجود بروتوكول الإجمال في التحول الرقمي اللازم لإضافة المعاملة إلى كتلة جديدة إلى زيادة موثوقية البيانات، حيث يتم التحقق من بيانات المعاملات والمصادقة عليها من خلال جميع المشاركين ذوي العلاقة بالمعاملة.
 3. شفافية المعلومات (Information Transparency): تعمل تكنولوجيا التحول الرقمي على تخزين المعاملات في أماكن متعددة، ويحصل كل مشارك على نسخة من دفتر الأستاذ، وبالتالي تكون كافة المعاملات مرئية لكل مشارك مما يزيد من الشفافية ويسهل الوصول الفوري إلى المعلومات المحاسبية.

4. **الملائمة (Relevance):** قد يكون لدى بعض المشاركين في التحول الرقمي مثل المدير التنفيذي لمنشآت الأعمال أو مراجع الحسابات حق الوصول إلى جميع المعلومات، في حين أن أصحاب المصلحة الآخرين يكون لديهم حق وصول محدود بناءً على احتياجاتهم المحددة مسبقاً من المعلومات، والملائمة لنوعية القرارات المرغوب في اتخاذها.
5. **دقة المعلومات (Information Accuracy):** تؤدي مزايا انخفاض الخطأ البشري وتجنب الاحتيال والتلاعب في السجلات بالتزامن مع التحقق من البيانات من خلال العقود الذكية إلى دقة المعلومات المحاسبية.
6. **الاكتمال ووضوح المعلومات (Completeness and Clarity of Information):** يتم تحديد متطلبات الاكتمال مسبقاً بواسطة الأطراف المشاركة في العملية ليتم التحقق منها، ونتيجة للمتطلبات المحددة مسبقاً للاكتمال تزداد قابلية تفسير المعلومات ووضوحها.
7. **تخفيض الخطأ والاحتيال (Mitigating Errors and Fraud):** في ضوء تطبيق تكنولوجيا التحول الرقمي يتوقع انخفاض الخطأ البشري بسبب وجود معاملات وضوابط تلقائية، كما أن تكنولوجيا التحول الرقمي قد تساعد في تجنب الاحتيال والتلاعب بسبب عدم إمكانية تغيير أو تعديل البيانات بمجرد أن يتم إغلاق السجل بطريقة مشفرة.
8. **تقليل عدم تماثل المعلومات (Reducing Information Asymmetry):** يؤدي تطبيق تكنولوجيا التحول الرقمي إلى تقليل عدم تماثل المعلومات بين الإدارة وأصحاب المصلحة مما يزيد من شفافية وإفصاح المعلومات.
9. **القابلية للمقارنة (Comparability):** نتيجة للتوحيد القياسي في الحقول المحددة مسبقاً لإدخالات بيانات المعاملات يمكن مقارنة المعلومات ذات الطبيعة المشابهة بسهولة لفترات مختلفة.
10. **الإعمال أو مراجع الحسابات حق الوصول إلى جميع المعلومات:** في حين أن أصحاب المصلحة الآخرين يكون لديهم حق وصول محدود بناءً على احتياجاتهم المحددة مسبقاً من المعلومات، والملائمة لنوعية القرارات المرغوب في اتخاذها.
11. **التوقيت المناسب (Timeliness):** من المتوقع لتكنولوجيا التحول الرقمي أن تساعد على إعداد التقارير المالية غير المالية التي تتطلب التوحيد على مستوى المنشأة أولاً بأول دون تأخير وبالتالي تقليل تأخير الإفصاح في نهاية الفترة المالية. (علي عباس، 2023، ص210)

المبحث الثالث: مهنة المحاسبة والالتزام الأخلاقي لها

أولاً: مفهوم أخلاقيات مهنة المحاسبة

الخلق لغة: هو الدين والطبع والسجية. (فيصل ، 2002،ص7)

الخلق اصطلاحاً: من الخلق الذي يُعرف بأنه هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال

الإرادية الاختيارية من حسنة وسيئة جميلة وقبيحة. (محمد ، 2000،ص7)

الأخلاقيات: يعود أصل مصطلح الأخلاقيات إلى الإغريق القدماء حيث كان يعني مصطلح

الأفعال الحميدة أو الحسنة المقبولة من قبل المجتمع والتي تتوافق مع عاداته وتقاليده، أما

الأخلاق: هو مصطلح مستعمل في الفلسفة والذي يعني معرفة الخير والشر، وبالتالي

اعتبرت الخلق هي غاية علم الأخلاق. (نوال ، 2016 ، ص 227)

تعرف أخلاقيات مهنة المحاسبة على أنها: مجموعة من المبادئ والمعايير المهنية التي تحدد ما هو

صحيح أو غير صحيح في عمل المحاسبين، أي أنها تحدد ما يجب فعله وما لا يجب فعله من قبل

المحاسبين، حيث تقوم أخلاقيات مهنة المحاسبة على مبادئ أساسية مثل: العدالة، النزاهة، الاستقامة.

(أمينة وأبتسام، 2017، ص228)

كما عرفها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين بأنها: مجموعة من المبادئ والقواعد والتفسيرات

والأحكام التي تمثل نصوصاً تعبر عن المسؤولية التي تشكل إطاراً عاماً للقواعد التي تحكم السلوك

بشكل دقيق، وتحدد المسؤوليات المذكورة ضمن المبادئ والقواعد والتفسيرات والتي تعد توجيهات

حول نطاق تطبيق القواعد من دون أن تحد منها. (هيثم ، 2017،ص35)

من التعاريف السابقة نستنتج أن الاخلاق هي: عبارة عن مجموعة من المبادئ والقيم التي يلتزم بها

المحاسب أثناء العمل والتي تكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية لضمان حماية بيانات العملاء من

التلاعب والتحرير والتزوير ،من أجل زيادة ثقة العملاء.

ثانياً: أهمية أخلاقيات المهنة

أضحت أخلاقيات المهنة موضوعاً مهماً في العملية المهنية لجميع المستويات، سواء مهنية أو تعليمية

وتدريبية وغيرها، ويتوجب على الجميع معرفتها والالتزام بها داخل المؤسسة باعتبارها قاعدة أساسية

لبناء العلاقات المهنية لتحقيق أهداف المؤسسة.

وتعطي أخلاقيات المهنة أهمية كبيرة على ثلاثة مستويات متمثلة في الفرد والمجتمع والعمل:

1. أهمية أخلاقيات المهنة على مستوى الفرد

يعد الفرد من العناصر المهمة في العمل والمؤسسة المهنية، ولا بد من صياغة سلوكه وتصرفاته والاهتمام بكل المثيرات التي قد تؤثر عليها وعلى إنجازاته المهنية، ومنها يتوجب التعرف على أهمية أخلاقيات المهنة والتي تتمثل فيما يلي:

- مساعدة الفرد على بناء حياة مهنية خاصة به في المجال المهني المنتمي له وبناء شخصية مهنية كفؤة وقادرة على أداء واجباته بالشكل المطلوب.
- تعد قاعدة أساسية تساهم في تعديل وتقويم سلوكيات الفرد في عمله داخل المؤسسة وتوجيههم في جميع المواقف والظروف، وضبط سلوكياتهم للطريق الصحيح المرسوم وفق معايير وأهداف محددة من خلال احترامهم للقوانين الخاصة بالمؤسسة والعلاقات المهنية.
- يتم من خلالها تقييم سلوك الموظفين أثناء العملية المهنية وتحديد سلبياتها وإيجابياتها.

وتوضح بعض الدراسات أن أهمية أخلاقيات المهنة على مستوى الفرد كما لخصها السكارنة تتمثل فيما يلي:

- المعيار الذي يحكم تصرفات الإنسان في حياته العامة وتضبط سلوكه وتوجيهاته.
- تعمل على وقاية الفرد من الانحرافات وتدعم ثقة الفرد بنفسه وثقته بالمنظمة والمجتمع ويقلل القلق والتوتر بين الأفراد. (المعتصم بالله، 2015، ص19-20)

2. أهمية أخلاقيات المهنة على مستوى المجتمع

- إن الأخلاق الحسنة والقيم الفاضلة هي عماد وركيزة بناء المجتمع وحياة اجتماعية راقية تسودها السلوكيات الفاضلة والأعمال الصحيحة.
- الفرد هو أساس هذه الأخلاق لأنها تصدر منه وتنعكس على المجتمع، فبصلاح الفرد وأخلاقه يصلح المجتمع ككل.
- التزام الأفراد بالأخلاق يساهم في بناء وتحسين أوضاع المجتمع ويقلل من انتشار الممارسات غير الأخلاقية، وبالتالي بناء مجتمع أخلاقي يسوده العدل والنزاهة والشفافية.

كإضافة لأهمية أخلاقيات المهنة ذكر منها عفي في ما يلي:

- إن وجود موثيق أخلاقية معلنة يوفر المرجع الذي يحتكم إليه الناس ليقرروا السلوك الواجب أو ليحكموا على السلوك الذي وقع فعلاً.
- الالتزام بأخلاق العمل يدعم الرضا والاستقرار الاجتماعيين بين غالبية الناس حيث يحصل كل ذو حق على حقه ويسود العدل في التعاملات والعقود والإسناد وتوزيع الثروة ، وكل ذلك يجعل غالبية الناس في حالة رضا واستقرار. (هشام، 2008، ص360)

3. أهمية أخلاقيات المهنة على مستوى العمل:

- الالتزام الفاعلين وأفراد المجتمع بأخلاقية المهنة في ممارساتهم وأداء مهامهم فإنها تنعكس بطبيعة الحال إيجاباً على العمل المقدم خاصة وعلى المؤسسة عامة، وتكمن أهميتها على مستوى العمل فيما يلي:
- تحسين وتطوير الأداء الوظيفي المقدم وتوجيه العاملين وتقويم سلوكياتهم لأداء المهام وفق معايير عالية المستوى ورفع مستوى المؤسسة.
- تساهم في حماية المؤسسة والتقليل من تعرضها للمخالفات والأزمات القانونية لتمسك فاعليها بالقانون باعتباره قيمة ورمز أخلاقي.
- رفع إنتاجية العمال لشعورهم بالرضى والمساواة والعدل ما يرجع بالفائدة على المؤسسة.
- ويضيف الباحث مجموعة من النقاط حسب وجهة نظره يوضح فيها أهمية أخلاقيات المهنة على مستوى العمل كالتالي:
- تعمل على ضبط سلوك الموظف التي يجب أن يتحلى بها أثناء أدائه لعمله وللمهام المكلف بها وضمنان تصرفه في الشؤون العامة بشكل موضوعي ونزيه.
- تساعد في فهم الواجبات المهنية والتذكير بنظام الثواب والعقاب كإحدى الوسائل الناجحة لتفادي السلوكيات غير الأخلاقية أو المحظورة.
- التخلص من الطابع التسلطي التي تمارسه الإدارة على الموظف.
- إن أخلاقيات المهنة التي يسترشد بها جميع العاملين تؤدي إلى التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي لجميع العاملين. (المعتصم بالله، 2015، ص21)

ثالثاً: أهداف أخلاقيات مهنة المحاسبة

تهدف أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة إلى تحقيق الآتي:

1. رفع سمعة مهنة المحاسبة ، والمحافظة على كرامتها وتدعيم التقدم الذي أحرزته بين غيرها من المهن الحرة.
2. دعم وتكملة النصوص القانونية والأحكام التي يقوم المشرع بوضعها لتوفير مبدأ الكفاية في التأهيل العلمي والعملية للمراجع وجديته واستقلاله في عمله والشروط التي تضمن له الاستقلال بالمهنة.
3. تنمية روح التعاون بين المحاسبين ورعاية مصالحهم المادية والأدبية والمعنوية.
4. وجود الاخلاق لمهنة المحاسبة والتقيد بها يساعد على تقديم معلومات ذات مصداقية لمستخدمي المعلومات المالية من مستثمرين ومقرضين وعملاء وموردين وأجهزة حكومية يمكنهم الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات.
5. وجود الاخلاق لمهنة المحاسبة والتقيد بها يعمل على وقف التدهور الذي أصاب المهنة مؤخرًا من حالات إفلاس وانهيارات لشركات كبرى مثل شركة إنرون وشركة وورلد كوم في الولايات المتحدة الأمريكية بداية القرن الحالي.
6. وضع دليل لمهنة المحاسبة يوضح الآداب والأخلاقيات التي يجب أن يلتزم بها أعضاء المهنة.
7. الحرص على الالتزام بالنواحي الأخلاقية يعمل على عدم تدخل الجهات السياسية في شؤون مهنة المحاسبة. (ثناء ، محمد، وآخرون 2024،ص128)

رابعاً: العوامل المؤثرة على أخلاقيات المهنة

هناك الكثير من العوامل المؤثرة على أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة، ومن أهم هذه العوامل:

1. عدم قدرة المحاسبة على تمثيل أو ترجمة نشاط المؤسسات بصورة دقيقة.
 2. عدم تطابق المعايير المحاسبية مع متطلبات الأسواق مما يؤدي إلى التلاعب في المعلومات المحاسبية.
- ضعف الأداء في مهنة المراجعة والذي بدوره يؤثر بطريقة مباشرة على مهنة المحاسبة، ذلك أن مخرجات مهنة المحاسبة هي مدخلات لمهنة المراجعة، ومن أهم صور ضعف الأداء عدم الالتزام بالمعايير الاستقلالية.

وقد دفعت هذه العوامل أغلب المنظمات والجمعيات والمعاهد المهنية إلى وضع نموذج معياري لما يجب أن تكون عليه أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك للأسباب التالية:

- التغيير والتطور المستمر في معايير المحاسبة والمراجعة لمواكبة العولمة والبيئة التنافسية.
- التغيير والتطور المستمر في قوانين الشركات.
- ضعف قدرات التحقق لمستخدمي المعلومات المحاسبية.
- تعارض المصالح المالية بين الأطراف ذات الصلة.
- تعارض خصائص المعلومات المحاسبية. (ثناء، محمد، وآخرون، 2024، ص128-129)

خامساً: مميزات أخلاقيات المهنة

1- الصدق (Honesty): فالصدق عدا عن كونه أساس الفضائل النفسية فهو ضرورة من ضرورات المجتمع عامة والعمل خاصة، فالعامل الصادق أنجح ما يكون في عمله لأنه بصدقه يكسب ثقة من حوله وبالتالي يؤمن الجو المريح في تعاطي الآخرين له لأن فقدان الصدق في العمل وانتشار الكذب إن في الأقوال أو الأعمال أو في النيات أو الكذب في المظاهر هذا يؤدي إلى الفساد وانتشار الرذيلة. والإسلام قد حث على الصدق وذم الكذب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق وأنت له كاذب" (رواه أحمد وأبو داود)، بل هو من آية النفاق الذي قال عنه النبي أيضاً: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان" (رواه البخاري).

2- حسن الخلق (Professionalism): أن يكون العامل خلوقاً سمحاً، لأن التواصل مع الآخرين يلزمه الكثير من الأخلاق فلو كان العامل مجداً في عمله، نشيطاً، يلبي ما يطلب منه ولكن ينقصه التعامل الحسن لنفر من حوله وكرهه زملائه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً" (رواه الترمذي) "وإن الله يبغض الفاحش البذيء" (رواه الترمذي)، والسماحة صفة مطلوبة للعمل لأنه بخلقه السمح اللين الرضي ينفذ إلى قلوب زملائه فيحبونه.

3- عدم الغش والخداع والغدر (Integrity): ذلك أنه من مقتضى الصدق النصيحة والإنصاف والوفاء لا الغش والخداع والغدر لأن العامل الذي غلب عليه الصدق في أقواله وأعماله يستحيل عليه أن يكون عكس ذلك. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغش والخديعة والغدر فقال: "من غشنا فليس منا" (رواه مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم "لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدره فلان" (متفق عليه).

4- التواضع وعدم الكبر (Humility): بل خفض الجناح وسماحة النفس في الخصال التي يجب أن يتحلّى العامل فيها وأن يبتعد عن احتقار الناس والسخرية منهم، لقولة الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن".

(الحجرات، الآية 11، ص 516)

5. الحلم (Patience): بأن يتحلّى بضبط النفس عند الغضب، أن يكون متزناً حليماً ذو حكمة في المواقف الصعبة، متحكماً في أعصابه، يحل المشكلات بهدوء وتأنٍ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: "ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" (متفق عليه).

وقد وردت الآيات التي تروض نفس الإنسان دوماً على الحلم وكظم الغيظ منها: "والكاظمين الغيظ والعافين على الناس والله يحب المحسنين". (آل عمران ، الآية 134 ، ص 67)

6. الصراحة وعدم الغموض (Clarity): لأن الانفتاح على الآخرين يعطي شيئاً من الطمأنينة والثقة لدى العميل والمدراء، والغموض يؤدي إلى الشك والريبة.

هذه بعض الأخلاقيات الضرورية التي لا بد أن تتوفر في أي عمل أو وظيفة لكي تتحقق الأهداف التي من جرائها أنشئ العمل، ولكن لا بد من تنمية هذه الأخلاقيات من حين لآخر حتى لا يطغى الركون والجمود ويغفل الإنسان عن قيمه ومبادئه فيؤثر على عمله وطريقة أدائه.

(علي قاسم، 2024، ص 2)

سادساً: تنمية الأخلاقيات

عبر استشعار رقابة الله عز وجل دائماً وأبداً: لكي يستقر الصدق في النفوس والإخلاص في العمل ويبقى الضمير الحي مهيمناً على النفس لا بد من وجود عامل مهم يرافق هذا الموظف في مسيرة عمله ألا وهو الشعور برقابة الله تعالى له لأنه يتلازم هذا الأمر بتنضبط النفس وتسلم من كل العيوب وتأمين الفتنة.

1. الإتقان في العمل (Mastery of Work): أن يخلص العامل في عمله يتقنه حق الإتقان. لأن الإتقان وسيلة لتطوير العمل وتنميته قال صلى الله عليه وسلم مركزاً على ضرورة إتقان الأعمال وأدائها حق الأداء: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" (رواه الطبراني والبيهقي).

2. تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة (Prioritizing Public Interest over Private Interest): وذلك بالإيثار وحب الخير فهذا يبعد الأنانية وحظوظ النفس.

3. الشعور بالمسؤولية (Sense of Responsibility): تجاه أي عمل فالمسؤولية تساعد على الإلتقان، والإخلاص، والصدق وحسن التعاطي. فإله سبحانه وتعالى يقول: "وقفوه لهم مسؤولون" (سورة الصافات ، ص 446).

4. لا بد من وجود قواسم مشتركة ما بين المدير والموظف.

- أما بالنسبة للمدير فعليه الآتي:
 - أن يتصف بصفة التواضع.
 - أن يحرص على ألا يكلف موظفيه ما لا يطيقون.
 - أن يقدم المساعدة المطلوبة لهم لتأدية عملهم.
 - أن يحرص على ألا يظلم أحداً أو يسيئ إلى أحد.
 - أن يعدل بين الجميع وأن يعاملهم سواسية.
- أما الموظف فمن واجباته:
 - أن يكون أميناً على تأدية عمله كما ينبغي.
 - أن يتقبل النصيحة والنقد.
 - أن يكون متعاوناً مع زملائه لتحقيق مصلحة المؤسسة.
 - الإخلاص والتفاني في العمل. (علي قاسم، 2024، ص3)

سابعا: مصادر أخلاقيات مهنة المحاسبة

- الأخلاق العامة، وكذلك أخلاق المهنة لها مصادر تستمد منها، وفيما يلي نبين هذه المصادر:
- الأخلاق العامة (General Ethics): إن المصادر التي تستمد منها الأخلاق العامة هي المصادر التالية:
 - الأديان السماوية والوضعية.
 - القوانين والأنظمة الفرعية.
 - الأبحاث والدراسات والكتب والمؤلفات المتعلقة بالموضوع.
 - الممارسات والسلوكيات القومية والقادة والمسؤولين من بني البشر.
 - العادات والتقاليد والأعراف السائدة.

- المواعظ، التوجيهات، والنصح.
- أقوال وأحاديث الرسل والأنبياء والصالحين وأئمة المساجد والواعظين.
- الحكم والأمثال والأشعار والأقوال المشهورة.
- أخلاق مهنة المحاسبة (Accounting Professional Ethics): إضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإن لكل مهنة آداب وأخلاقيات يجب على من يمارس هذه المهنة أن يلتزم بها ويمكن استنباط:

مصادر أخلاقيات المهنة من المصادر التالية:

- الأنظمة الوظيفية الخاصة بالمهنة.
- الأعراف والتقاليد الخاصة بالمهنة.
- الحس العام المتعلق بالمهنة.
- القوانين والتشريعات والأنظمة الضابطة للمهنة.
- الممارسات والسوابق والحالات المتعلقة بالمهنة.
- القواعد والأعراف الدولية المتفق على اتباعها عند أصحاب المهنة.
- خبرة رفاق العمل والقادة الإداريين.
- التجارب الإدارية للدول الأخرى.
- إجراءات العمل المعتمدة المكتوبة.
- تقارير التفتيش والتدقيق والرقابة.

نعرف من هذا المبحث أن أخلاقيات مهنة المحاسبة تأخذ أهم مصادرها من الأخلاق العامة، مثل الأديان والقيم الإنسانية التي تسود المجتمع، بالإضافة إلى مصادر مخصصة للمهنة نفسها، وتشمل هذه المصادر أيضًا الأنظمة والقوانين الخاصة بالمهنة، والأعراف والتقاليد المتبعة، والخبرة العملية، والتجارب الدولية، وتوجيهات القادة الإداريين، وتقارير التفتيش والرقابة، وحيث تسهم هذه المصادر مجتمعة في تحديد القواعد الأخلاقية والسلوكيات الصحيحة المتوقعة من المحاسبين المهنيين في ممارسة مهنتهم

بنزاهة وموضوعية. (مهدي، 2018، ص16-18)

ثامناً: وسائل اكتساب الأخلاق

إن اكتساب الأخلاق له عدة وسائل وأهم هذه الوسائل:

1. **التعليم (Education):** إن العلم أساس من أسس الأخلاق، وهو ما يفسر ارتباط التربية بالتعليم في المناهج الدراسية في وزارات التربية في مختلف البلدان، وحتى تكون المناهج الدراسية لها أثر فعال في التربية الأخلاقية يجب أن يكون هناك تنسيق بين هذه المناهج وبين المناهج الأخرى الموازية مثل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
2. **التدريب العملي (Practical Training):** إن التعليم وحده غير كافي لتعليم الأخلاق، لذلك فإن اكتساب الأخلاق تتطلب تدريباً عملياً، فعلى سبيل المثال ماذا سيستفيد الجندي من الدروس والإرشادات حول أهمية الصبر وتحمل المشقات إن لم يخضع لتدريب عملي يعيش فيه الصبر واقعاً.
3. **القدوة الحسنة (Exemplary Leadership):** إن وجود القدوة الحسنة أمر هام جداً لتعلم الأخلاق، فإن الإنسان كائن اجتماعي وما من أحد إلا وله مثله الأعلى يقتدي به ويسير على خطاه، ونحن قدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الفطرة الإنسانية تميل إلى المحاكاة والتقليد.
4. **التوجه الاجتماعي (Social Orientation):** إن للمجتمع دور كبير في التوجيه الأخلاقي للأفراد، وأن أي تهاون للمجتمع في ملاحقة العابثين يؤدي إلى تردي وسقوط المجتمع.
5. **مسؤولية الدولة (State Responsibility):** تتجلى مسؤولية الدولة في التربية الأخلاقية من خلال استخدام سلطاتها المختلفة في رعاية الأخلاق العامة من خلال إصدار تشريعات مختلفة تحافظ على الأخلاق، ومن ثم تنفيذ وتطبيق هذه التشريعات ومنع كافة مظاهر الرشوة والتسيب وانتهاك الحرمات العامة، وكذلك محاسبة من يقوم بتلك الأفعال. (كايد وخالد وآخرون، 2012، ص 47-52)

تاسعاً: الجهود المبذولة لإرساء مبادئ أخلاق مهنة المحاسبة

أولاً: الدليل العام لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الذي أصدره مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي للمحاسبين IESBA:

شكل مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي للمحاسبين IESBA، والذي قام بوضع معايير عالية المستوى فيما يخص السلوك الأخلاقي، ومعايير أخلاقية

عالية الجودة لاستخدامها في مختلف أرجاء العالم.

قام مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي للمحاسبين IESBA بإعداد ميثاق لقواعد السلوك المهني لكي يكون مرشداً لمزاولة المهنة في أداء مهامهم، ونستعرض فيما يلي باختصار مكونات أو عناصر هذا الميثاق:

1. المبادئ الأساسية (Fundamental Principles): (الأمانة والنزاهة، الموضوعية والاستقلال، السرية والحفاظ على أسرار العميل، السلوك المهني، مراعاة المعايير الفنية).

2. القواعد والإرشادات التفصيلية (Detailed Rules and Guidelines): (كيفية تحقيق الموضوعية والاستقلال، كيفية تحقيق الكفاءة المهنية، كيفية مواجهة التعارضات الأخلاقية المهنية، مراعاة السرية، كرامة المهنة، الإعلان والدعاية وكيفية الحصول على العملاء، الأتعاب والعمولات، الأمانة عند الاحتفاظ بأموال العميل، الأمانة والموضوعية عند مزاوله الخدمات الضريبية).

ثانياً: الدليل العام لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الذي أصدره مجمع المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز (ICAEW):

قام المجمع بإعداد دليل (ميثاق) لقواعد السلوك المهني لكي يكون مرشداً لمزاولي المهنة في أداء مهامهم، ونستعرض فيما يلي بإيجاز مكونات أو عناصر هذا الدليل (الميثاق):

1. المبادئ أو المعايير العامة: (النزاهة، الموضوعية، الكفاءة المهنية، بذل العناية الواجبة بمهارة، الكياسة واللياقة في التعامل مع الآخرين).

القواعد الإرشادية: (النزاهة والموضوعية والاستقلال، السرية وحفظ أسرار العميل، الإجراءات الوقائية لتعارض المصالح بين المراجع وعملائه، ما يجب على المراجع عمله عند استبداله بزميل آخر له في مراجعة إحدى الشركات، الاستشارات وما يجب عليه عند أدائها، ما يجب على العضو عند قيامه بأعمال الوكالة والوساطة، الارتباط مع غير الأعضاء في المجمع في مجال الخدمات المهنية كالمختصين في مجال الكمبيوتر أو الطب أو الهندسة، طرق تقدير الأتعاب والحالات التي يُمتنع فيها تحديد الأتعاب مثل الأتعاب المشروطة، مراعاة كرامة المهنة خاصة في مجال كيفية الحصول على عملاء جدد، مراعاة كرامة المهنة عند اختيار اسم المكتب والمطبوعات المهنية، المسؤوليات الأخلاقية للأعضاء الذين يمارسون المحاسبة بصفتهم موظفين في المنشآت، ومراعاة زملاء المهنة).

(ثناء ومحمد، وآخرون، 2024، ص140-141)

عشرا: مبادئ وقواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة

لقد أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين دليلاً يتضمن القواعد الأخلاقية لمهنة المحاسبة، ويتسم هذا الدليل بعدة حالات منها القابلية للتطبيق على المستوى العالمي بعد إدخال بعض التعديلات عليه حتى يلائم ظروف المجتمع الذي سوف يطبق فيه، ولقد تضمن مستوى كبيراً من المرونة والقابلية للتعديل وهو كالتالي:

- الجزء الأول (A): وينطبق على كافة المحاسبين الممارسين للمهنة.
 - الجزء الثاني (B): وينطبق على المحاسبين الممارسين للمهنة من خلال المكاتب الخاصة.
 - الجزء الثالث (C): ويسري على المحاسبين والموظفين. (صافية ، قادير، 2019، ص4)
- ويتكون كل جزء من عدة أقسام، وتبلغ جميعها حوالي 18 قسماً تناولت كل الميادين، وفيما يلي عرض لأهم المبادئ الأخلاقية الواردة في كل جزء من تلك الأجزاء بشيء من الإيجاز:

▪ مبادئ الجزء الأول (A):

ويتضمن سبعة مبادئ أخلاقية على النحو التالي:

- قسم (1): النزاهة والموضوعية.
- قسم (2): معالجة التعارضات الأخلاقية المرتبطة بالمهنة.
- قسم (3): الكفاية المهنية والعناية الواجبة.
- قسم (4): السرية (حفظ الأسرار).
- قسم (5): ضوابط القيام بمهام ضريبية.
- قسم (6): الأنشطة المهنية التي تتعدى حدود الدولة.
- قسم (7): الإعلان والترويج للخدمات.

▪ مبادئ الجزء الثاني (B):

ويتضمن سبعة مبادئ أخلاقية على النحو التالي:

قسم (8): الاستقلال.

قسم (9): الكفاية المهنية.

قسم (10): الأتعاب والعمولات.

قسم (11): الأنشطة المتعارضة مع مزاوله مهنة المحاسبة العامة.

قسم (12): التعامل مع أموال العملاء.

قسم (13): العلاقة مع زملاء المحاسبين في المهنة.

قسم (14): الإعلان واجتذاب العملاء.

▪ مبادئ الجزء الثالث (C):

ويتضمن أربعة مبادئ أخلاقية على النحو التالي:

قسم (15): تعارض الانتماء والولاء.

قسم (16): دعم ومعاونة الزملاء في المهنة.

قسم (17): الكفاية المهنية.

قسم (18): عرض المعلومات. (حسين، 2013، ص10)

وتتمثل مبادئ وقواعد أخلاقيات مهنة المحاسبة بشكل عام فيما يلي:

1. **الأمانة والنزاهة (Integrity):** يجب أن يكون المحاسب المهني أميناً وصادقاً في جميع العلاقات المهنية والتجارية.

2. **الموضوعية (Objectivity):** يجب ألا يسمح المحاسب المهني بالتحيز أو تضارب المصالح أو التأثير المفروض للآخرين لتجاوز الأحكام المهنية والتجارية.

3. **الكفاءة المهنية والعناية الواجبة (Professional Competence and Due Care)**

أ- يفرض مبدأ الكفاءة المهنية والعناية الواجبة بالالتزامات التالية على المحاسبين المهنيين:

○ المحافظة على المعرفة والمهارات المهنية بالمستوى المطلوب لضمان حصول العميل على الخدمة المهنية المطلوبة.

○ العمل بمتابعة وفق للمعايير الفنية والمهنية المعمول بها عند تقديم الخدمات المهنية.

ب- تتطلب الخدمات المهنية التي تتسم بالكفاءة إصدار أحكام سليمة عند تطبيق المعرفة للمهارات

المهنية أثناء أداء هذه الخدمات، ويمكن تقسيم الكفاءة المهنية إلى مرحلتين مستقلتين:

○ اكتساب الكفاءة المهنية.

○ المحافظة على الكفاءة المهنية.

○ تتطلب المحافظة على الكفاءة المهنية وعي ودراية مستمرة وتطورات في مجال المحاسبة وأنشطة الأعمال حيث أن التطوير المهني المستمر يساعد على تطوير القدرات والحفاظ عليها مما يمكن المحاسب المهني من الأداء بالكفاءة في إطار البيئة المهنية.

○ العناية هي تحمل مسؤولية العمل وفق لشروط العملية وكذلك العمل بالعناية ودقة مع الالتزام بالإطار الزمني المحدد.

○ يتعين على المحاسب المهني اتخاذ خطوات بالضمان أن من يعملون تحت إشرافه بصفة مهنية لديهم التدريب المناسب والإشراف المناسب.

○ إذا كان مناسباً يتعين على المحاسب المهني إحاطة العملاء أو غيرهم من مستخدمي الخدمات المهنية بالقيود اللازمة للمهنة لتجنب سوء تفسير رأي أو تأكيد بأي حقيقة.

4. السرية (Confidentiality): يفرض مبدأ السرية التزام على المحاسبين المهنيين الابتعاد عن:

■ إفصاح عن أي معلومات سرية خارج المؤسسة والتي تم الحصول عليها نتيجة لعلاقات مهنية وذلك دون تفويض محدد للقيام بذلك أو دون وجود حق قانوني أو مهني أو التزام قانوني أو مهني للقيام بالإفصاح.

■ استخدام المعلومات السرية التي تم الحصول عليها نتيجة لعلاقات مهنية لتحقيق مصلحة شخصية.

■ يتعين على المحاسب المهني اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان أن فريق العمل التابع له والأشخاص الذين يحصل منهم على المشورة والمساعدة يحترمون الواجب المنوط للمحاسب المهني بشأن الحفاظ على السرية.

■ ويجب على المحاسب المهني أن يراعي باستمرار المحافظة على مبدأ السرية التي تم الحصول عليها نتيجة لعلاقة مهنية سابقة. (الاتحاد الدولي للمحاسبين، 2008، ص16)

■ قد يطلب من المحاسب الإفصاح عن معلومات سرية في الأحوال التالية:

أ- أن يسمح القانون أو العميل بالإفصاح؛

ب- أن يكون الإفصاح مطلباً قانونياً، على سبيل المثال:

○ تقديم المستندات أو أدلة في سياق دعاوى قانونية؛

○ الإفصاح لجهات عامة ومختصة عن انتهاكات للقوانين أصبحت معلنة.

ت- وجود واجب أو حق مهني للإفصاح مع عدم حظر القانون لذلك في الأحوال التالية:

- الالتزام بفحص الجودة الخاصة بأي جهة مهنية؛
- استجابة إلى استفسار أو تحقيق تجربة زميلة أو جهة قانونية؛
- لحماية المصالح المهنية للمحاسب لدعاوى قانونية؛
- بغرض الالتزام بالمعايير الفنية والمتطلبات الأخلاقية؛

ت- عندما يقرر المحاسب المهني الإفصاح عن معلومات سرية عليه دراسة ما يلي:

- هل سيتم اضرار بمصالح أي من الأطراف بما فيهم الغير الذي قد تتأثر مصالحه إذا وافق العميل؟
- نوعية الاتصالات المتوقعة والجهة المتلقية خاصة وأنه يجب على المحاسب المهني أن يكون لديه قناعة تامة أن الأطراف المتلقية هم الأطراف المناسبة.
- نوعية الاتصالات المتوقعة والجهة المتلقية خاصة وأنه يجب على المحاسب المهني أن يكون لديه قناعة تامة أن الأطراف المتلقية هم الأطراف المناسبة.

5. **السلوك المهني (Professional Behavior):** إن مبدأ السلوك المهني يلزم المحاسبين بالتقيد بالأنظمة والقوانين ذات الصلة بالإضافة لتجنب أي عمل قد يسيء إلى سمعة المهنة، لذلك ينبغي على المحاسبين عند تسويق وترويج أنفسهم وأعمالهم بأن لا يسيئوا إلى سمعة المهنة بل يجب أن يتمتعوا بالصدق والأمانة وأن لا يقوموا بإبداء ادعاءات مبالغ فيها حول الخدمات التي يمكن تقديمها وكذلك المؤهلات التي يملكوها والخبرات التي اكتسبوها، وكذلك عدم إبداء أية إشارات مسيئة أو مقارنات غير مؤكدة مع أعمال الآخرين. (شحاتة، 2009، ص108-117)

أحد عشر: تهديدات الالتزام بالمبادئ

لقد أكد المجلس على أنه يمكن أن تؤدي الظروف التي يعمل المحاسبون المهنيون في ظلها إلى شيوع تهديدات محددة بالالتزام بالمبادئ، ولذلك يجب على المحاسب المهني تحديد تهديدات الالتزام بالمبادئ وتقييمها ومعالجتها، وتتضمن التهديدات الإجراءات الوقائية ما يلي:

1. **تهديدات المصلحة الشخصية self-interest:** وتحدث نتيجة المصالح المالية أو المصالح الأخرى للمحاسب المهني أو أحد أفراد العائلة المباشرين أو المقربين.
2. **تهديدات المراجعة الذاتية self-review:** وتحدث عندما يكون هناك حكم سابق بحاجة إلى إعادة التقييم من قبل المحاسب المهني المسؤول عن ذلك الحكم.

3. **التهديد التأييد advocacy** : وتحدث عندما يقوم المحاسب المهني بالترويج لموقف أو رأي إلى درجة أنه يمكن تعويض الموضوعية اللاحقة.

4. **التهديد الألفة familiarity** : وتحدث عندما يصبح المحاسب المهني أكثر تعاطفاً اتجاه مصالح الآخرين بسبب علاقة وثيقة.

5. **تهديد المضايقة in tian il a lion** : وتحدث عندما يُمنع المحاسب المهني من العمل بموضوعية بسبب تهديدات فعلية أو متوقعة.

وهذا ملخص دقيق لتهديدات الالتزام بالمبادئ التي يمكن أن يواجهها المحاسب المهني، تلك التهديدات تشكل تحديات للحفاظ على النزاهة والموضوعية في ممارسة المهنة، وتتطلب التنبه والتصدي لها بحرص لضمان أداء مهني متميز وموثوق به. (شحاتة، 2009، ص135-136)

الفصل الثالث: الاطار التطبيقي للبحث

- المبحث الأول: إجراءات الدراسة الميدانية.
- المبحث الثاني: تحليل البيانات واختبار الفرضيات.

المبحث الأول: إجراءات الدراسة الميدانية

مقدمة

لغرض تحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد استخدمنا (برنامج SPSS) النسخة 26، و برنامج 2019 EXCEL ولغرض إدخال البيانات إلى الحاسوب وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي المخصص لقياس الاتجاهات فقد استخدم ترميز البيانات وفقاً لهذا المقياس حيث أعطي الرقم 5 للإجابة بموافق بشدة وهي أعلى درجات المقياس وتعني توافر هذه الفقرة بشكل تام، كما أعطي الرقم 4 للإجابة بموافق، بينما أعطي الرقم 3 للإجابة محايد، وأعطى الرقم 2 للإجابة بغير موافق، بينما أعطى الرقم 1 للإجابة بغير موافق بشدة وهي أدنى درجات المقياس، وتعني عدم توافر الفقرة بشكل تام. كما استخدم الوسط الحسابي الفرضي للدراسة (3) ويحتسب من الصيغة:

$$\mu = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

وهذا يعني أنه إذا زاد المتوسط الحسابي المحتسب من البيانات عن الوسط الفرضي للدراسة فإنه يؤكد توافر الفقرة، بينما إذا كان المتوسط الحسابي المحتسب من البيانات أقل من المتوسط الفرضي للدراسة فإنه يشير إلى عدم توافر الفقرة، ولتحديد طول خلايا المقياس الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في محاور الدراسة، ثم حساب المدى (4 = 1 - 5)، ومن ثم تقسيمه على عدد خلايا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي (0.80 = 5/4) بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (بداية المقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح مستوى الدلالة كما يأتي:

الجدول رقم (1) يبين مستوى الدلالة

التوسط المرجح	المستوى
من 1 إلى 1.80	غير موافق بشدة
من 1.81 إلى 2.60	غير موافق
من 2.61 إلى 3.40	محايد
من 3.41 إلى 4.20	موافق
من 4.21 إلى 5	موافق بشدة

أولاً: مجتمع الدراسة وعينته

يتمثل مجتمع البحث في عدد العاملين في الجمهورية اليمنية، أما عينة الدراسة تم اختيار عينة عشوائية من العاملين في مجال المحاسبة وقد استخدم الباحثون نماذج جوجل (google form) لجمع البيانات إلكترونياً للمحاسبين في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية وذلك من خلال استهداف التجمعات المحاسبين في مواقع التواصل الاجتماعي و التواصل الخاص مع المحاسبين ، وقد بلغ الاستبيان المسترد (35) استبيانه ، وقد قام الباحثون بتحري الدقة أكثر حيث قام بتوزيع استبيان ورقي لبعض المحاسبين في محافظة أبين وعدن وقد وزع الباحثون (22) أستباناه ورقية المسترد منها (20) أستباناه مثل المسترد ما نسبته (90.91%) وكانت جميعها صالحة للتحليل من العدد الكلي للاستبانات المستردة .

ثانياً: مصادر جمع البيانات والمعلومات

اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسيين لجمع البيانات والمعلومات هما:

مصادر أولية: تمثلت في استقصاء عينة عشوائية من المحاسبين في الجمهورية اليمنية عن طريق الاستبانة. **مصادر ثانوية:** تمثلت في الكتب والدوريات والنشرات والمصادر الممكنة من خلال المواقع المتوفرة على شبكة الإنترنت ، وذلك بالتركيز على المواقع العالمية ومواقع ومكتبات الجامعات بشكل خاص وذلك لاستقصاء أحدث المستجدات.

ثالثاً: أداة الدراسة

يعود سبب اعتماد الباحثون على الاستبيان كأداة رئيسية للدراسة، لطبيعة موضوع الدراسة، حيث تم الاعتماد على الاستبيان الإلكتروني والورقي في عملية جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة، وينقسم إلى جزئين: الجزء الأول يشمل البيانات الشخصية المتمثلة في (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، جهة العمل، المحافظة). أما الجزء الثاني فيشمل ثلاث محاور رئيسية تحتوي على 25 فقرة، حاولت الباحثون أن تكون الفقرات بسيطة وواضحة ويسهل فهمها.

وتم تصميم الاستبيان وفق مقياس ليكرت خماسي للوصول بدقة لأراء المستجيبين حول المحاور التالية:

- أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.
- أثر الالتزام بالأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.
- اثر التحول الرقمي والالتزام الأخلاقي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية.

رابعاً: الأساليب الإحصائية

تتمثل أهم الأساليب الإحصائية المستخدمة في هذه الدراسة في الآتي:

1. معامل ألفا كرونباخ ودرجة المصدقية لاختبار ثبات عينة الدراسة.
2. التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية.
3. اختبار T لعينة واحدة (one-simple T test).
4. اختبار T لعينتين مستقلتين (independent- simple T test).
5. اختبار تحليل التباين الأحادي (one-way Anova).

خامساً: اختبار ثبات وصدق أداة الدراسة.

يوضح الجدول رقم (2) نتائج قياس الصدق والثبات (معامل الفا كرونباخ) لأداة الدراسة.

درجة المصدقية	قيمة ألفا	عدد الفقرات	محاور الاستبانة
$\sqrt{\text{Alpha}}$	Alpha		
0.884	0.782	9	أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة
0.872	0.760	10	أثر الأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة
0.925	0.855	6	أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن
0.941	0.886	25	الدرجة الكلية

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

يتضح من الجدول (2) أن معامل الثبات لأبعاد متغيرات الدراسة جاءت بدرجات ثبات تتراوح بين (0.760) و (0.855)، وبدرجات مصداقية تتراوح بين (0.872) و (0.925).
 فيما جاءت قيمة معامل الثبات لأداة جمع البيانات بشكل عام بنسبة (0.886)، وهذا يعني أنها جاءت بنسبة ثبات جيد جداً، وجاءت نسبة المصدقية لإجابات العينة بنسبة (0.941)، وهذا يعني أن درجة مصداقية الإجابات ممتازة ومقبولة إحصائياً وعلمياً.

المبحث الثاني : تحليل البيانات واختبار الفرضيات

أولاً: تحليل البيانات الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة.

1. الجنس

الجدول رقم (3) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس.

النسبة المئوية	التكرار	الجنس
76.36	42	ذكر
23.64	13	أنثى
100	55	الإجمالي

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

الشكل رقم (2) التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس.

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات EXCLE 2019.

من خلال الجدول والشكل اعلاه "يلاحظ الباحثون أن معظم المحاسبين هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم (76.36%) ، ومقابل (23.64%) من الإناث".

2. العمر

الجدول رقم (4) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر.

العمر	التكرار	النسبة المئوية
أقل من 30 سنة	39	70.91
من 30-40 سنة	11	20
من 41-50 سنة	4	7.27
أكثر من 50 سنة	1	1.82
الإجمالي	55	100

المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لمخرجات SPSS 26.

الشكل رقم (3) التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر.

المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لمخرجات EXCEL 2019.

بالنظر الى الجدول والشكل أعلاه " يلاحظ الباحثون أن نسبة (70.91%) من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم أقل من 30 سنة، وتليه نسبة (20%) من إجمالي أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة إلى 40 سنة، ونسبة (7.27%) من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من 41 سنة إلى 50 سنة، ونسبة (1.82%) من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم تتراوح من 51 سنة فأكثر."

3. المؤهل العلمي :

الجدول رقم (5) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي.

النسبة المئوية	التكرار	المؤهل العلمي
7.27	4	دبلوم
87.27	48	بكالوريوس
3.64	2	ماجستير
1.82	1	دكتورة
0	0	غير ذلك
100	55	الإجمالي

المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لمخرجات SPSS 26.

الشكل رقم (4) التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي.

المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لمخرجات EXCEL 2019.

من خلال الجدول الشكل اعلاه "يلاحظ الباحثون أن نسبة (87.27%) من إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي عبارة عن بكالوريوس، ونسبة (7.27%) من إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي هو دبلوم، وتليه ماجستير بنسبة (3.64%)، وتليه في الاخير الدكتورة بنسبة (1.82%)".

4. عدد سنوات الخبرة:

الجدول رقم (6) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفقا لعدد سنوات الخبرة.

النسبة المئوية	التكرار	سنوات الخبرة
83.64	46	أقل من 5 سنوات
9.09	5	من 5 - 10 سنوات
1.82	1	من 11 - 15 سنة
5.45	3	أكثر من 15 سنة
100	55	الإجمالي

المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لمخرجات SPSS 26.

الشكل رقم (5) التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفقا لسنوات الخبرة.

المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لمخرجات EXCEL 2019.

"يلاحظ الباحثون أن نسبة (83.64%) من إجمالي عينة الدراسة عدد سنوات الخبرة أقل من خمس سنوات ، تليهم بنسبة (9.09%) من إجمالي عينة الدراسة تتراوح عدد سنوات الخبرة من 5 الى 10 سنوات ، تليه بنسبة (5.45%) تتراوح عدد سنوات الخبرة اكثر من 15 سنة ، وتليه بنسبة (1.85%) من تتراوح خبرتهم من 11 إلى 15 سنة".

5. جهة العمل:

الجدول رقم (7) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفقا لجهة العمل.

النسبة المئوية	التكرار	جهة العمل
21.82	12	حكومي
65.45	36	خاص
12.73	7	مختلط
100	55	الإجمالي

المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لمخرجات SPSS 26.

الشكل رقم (6) التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفق جهة العمل.

المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لمخرجات EXCEL 2019.

بالنظر الى الجدول والأشكال أعلاه و "يلاحظ الباحثون أن نسبة (65.45%) من إجمالي عينة الدراسة يعملون في القطاع الخاص ، وتليه بنسبة (21.82%) يعملون في القطاع العام ، وتليه بنسبة (12.73%) يعملون في القطاع العام والخاص ."

6. المحافظة:

الجدول رقم (8) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق المحافظة التي يعمل فيها.

المحافظة	التكرار	النسبة المئوية
ابين	27	49.09
عدن	7	12.73
صنعاء	4	7.27
حضر موت	7	12.73
غير ذلك	10	18.18
الإجمالي	55	100

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

الشكل رقم (7) التوزيع البياني لأفراد عينة الدراسة وفق المحافظة التي يعمل بها.

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات EXCEL 2019.

"يلاحظ الباحثون أن نسبة (49.09%) من إجمالي عينة الدراسة من محافظة أبين ، وتليه بنسبة (18.18%) من محافظات أخرى ، تليه بنسبة (12.73%) من محافظة عدن وحضر موت ، وأخيراً تلية بنسبة (7.27%) من محافظة صنعاء ."

ثانياً: تحليل محاور الاستبانة

❖ المحور الأول: أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.

تم استخراج التحليل الوصفي لهذا المحور على مرحلتين كالتالي:

- أ- التوزيع التكراري للعبارات المتعلقة باثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة .
جدول رقم (9) لتوزيع التكراري للعبارات المتعلقة باثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.

الإجمالي		غير موافق بشدة		غير موافق		محايد		موافق		موافق بشدة		الفقرات
النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	
100	55	0	0	0	0	4	2	35	19	62	34	يسهم استخدام الأنظمة الرقمية على مرونة العمل ويرفع كفاءة أداء المحاسب.
100	55	0	0	0	0	2	1	64	35	35	19	تساعد أتمتة العمليات المالية في التقليل من الأخطاء وتزيد من كفاءة أداء المحاسب
100	55	0	0	5	3	7	4	55	30	33	18	تؤثر مقدرة المنشأة على التكيف مع الأنظمة الرقمية إيجابياً على كفاءة المحاسب في أداء مهامه الروتينية
100	55	0	0	0	0	5	3	45	25	49	27	تساعد البنية التحتية الرقمية في سرعة ودقة إنجاز الأعمال المحاسبية
100	55	0	0	0	0	4	2	38	21	58	32	توفر الأنظمة الرقمية سهولة الوصول إلى البيانات المالية في أي وقت مما يساعد على كفاءة الأداء
100	55	0	0	5	3	11	6	42	23	42	23	يؤثر التخزين الرقمي على كفاءة العمل المحاسبي ويقلل من مخاطر الفقد أو التلاعب
100	55	0	0	4	2	9	5	49	27	38	21	يؤثر وجود الأنظمة الرقمية الامنة في كفاءة أداء المحاسب ويقلل من الأخطاء والمخاطر
100	55	0	0	0	0	4	2	25	14	71	39	يؤدي التدريب المستمر الى رفع كفاءة أداء وتطوير المحاسب
100	55	0	0	4	2	11	6	36	20	49	27	يوجد نقص في برامج التأهيل العلمي والتدريب العملي في الجامعات التي توهل الخريجين لسوق العمل مما يؤثر على كفاءة عمل المحاسب
100	495	0	0	2	10	6	31	43	214	49	240	الإجمالي

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

نلاحظ من خلال الجدول رقم (9) الآتي:

- أن نسبة (48%) من إجمالي عينة الدراسة يدركون بدرجة عالية جدا (موافق بشدة) بوجود "أثر للتحويل الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة"، وبنسبة (43%) يدركون بدرجة عالية (موافق) بوجود أثر للتحويل الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة، تليها بنسبه (6%) لا رأي لهم (محايدون) بوجود أثر للتحويل الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة، وتليها بنسبة (2%) لا يدركون (غير موافقين) بوجود أثر للتحويل الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.
 - حصلت عبارة "يؤدي التدريب المستمر الى رفع كفاءة أداء وتطوير المحاسب" على أعلى نسبة موافقة من بين العبارات حيث كانت نسبة من يوافقون بشدة (71%) من إجمالي عينة الدراسة، وتليها بنسبة من أجابوا بموافق (25%)، وتليها بنسبة من اجابوا بمحايد (4%)، وبنسبة من اجابوا بغير موافق وبغير موافق بشدة (0%).
 - حصلت عبارة "تؤثر مقدرة المنشأة على التكيف مع الانظمة الرقمية إيجابيا على كفاءة المحاسب في أداء مهامه الروتينية" على أدنى نسبة موافقة من بين العبارات حيث كانت نسبة من يوافقون بشدة (33%) من إجمالي عينة الدراسة، وتليها بنسبة من أجابوا بموافق (55%)، وتليها بنسبة من اجابوا بمحايد (7%)، وبنسبة من اجابوا بغير موافق (5%) وبغير موافق بشدة (0%).
- أ- التحليل الوصفي للإجابات أفراد عينة الدراسة بوجود أثر للتحويل الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة

يوضح الجدول رقم (10) المتوسطات والانحراف المعياري والرتبة والوزن النسبي "لأثر التحويل الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة".

م	الفقرات	الرتبة	المتوسط	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	T	مستوى المعنوية	الاتجاه
1	يسهم استخدام الأنظمة الرقمية على مرونة العمل ويرفع كفاءة أداء المحاسب	2	4.58	0.567	91.64	20.68	0.00	موافق بشدة
2	تساعد أتمتة العمليات المالية في التقليل من الأخطاء وتزيد من كفاءة أداء المحاسب	5	4.33	0.511	86.55	19.26	0.00	موافق بشدة
3	تؤثر مقدرة المنشأة على التكيف مع الانظمة الرقمية إيجابيا على كفاءة المحاسب في أداء مهامه الروتينية	9	4.15	0.780	82.91	10.89	0.00	موافق
4	تساعد البنية التحتية الرقمية في سرعة ودقة إنجاز الاعمال المحاسبية	4	4.44	0.601	88.73	17.71	0.00	موافق بشدة
5	توفر الأنظمة الرقمية سهولة الوصول إلى البيانات المالية في أي وقت مما يساعد على كفاءة الأداء	3	4.55	0.571	90.91	20.06	0.00	موافق بشدة
6	يؤثر التخزين الرقمي على كفاءة العمل المحاسبي ويقتل من مخاطر الفقد أو التلاعب.	8	4.20	0.848	84.00	10.50	0.00	موافق

7	يؤثر وجود الأنظمة الرقمية الامنة في كفاءة أداء المحاسب ويقلل من الأخطاء والمخاطر.	7	4.22	0.762	84.36	11.85	0.00	موافق بشدة
8	يؤدي التدريب المستمر الى رفع كفاءة أداء وتطوير المحاسب.	1	4.67	0.546	93.45	22.71	0.00	موافق بشدة
9	يوجد نقص في برامج التأهيل العلمي والتدريب العملي في الجامعات التي توهل الخريجين لسوق العمل مما يؤثر على كفاءة عمل المحاسب.	6	4.31	0.814	86.18	11.93	0.00	موافق بشدة
	الإجمالي		4.38	0.41	87.64	-	-	موافق بشدة

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

يتضح من الجدول رقم (10) أن متوسط إجابات أفراد العينة تجاه فقرات "أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة" كانت مرتفعة بشدة حيث تتراوح بين (4.15) كحد أدنى و (4.67) كحد أعلى وبتجاه موافق بشدة وحصلت الفقرة رقم (8) والتي تنص "يؤدي التدريب المستمر الى رفع كفاءة أداء وتطوير المحاسب" على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.67) وانحراف معياري (0.546) وبتجاه موافق بشدة، كما بلغت قيمة T (22.71) وهي موجبة وكان مستوى المعنوية لها (0.00) في حين أن الفقرة رقم (3) والتي تنص "تؤثر مقدرة المنشأة على التكيف مع الانظمة الرقمية إيجابيا على كفاءة المحاسب في أداء مهامه الروتينية" قد احتلت المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (4.15) وانحراف معياري (0.780) وبتجاه موافق، كما بلغت قيمة T (10.89) وهي موجبة وكان مستوى المعنوية لها (0.00) أما المتوسط العام للمحور فقد بلغت قيمته (4.38) وانحراف معياري بلغ قيمته (0.41) وبتجاه موافق بشدة مما يدل بأن الإجابات تجاه المحور "أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة" بشكل عام كانت كبيرة، وهو ما يؤكد الأهمية النسبية للفقرات.

❖ المحور الثاني: أثر الأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.

تم استخراج التحليل الوصفي على مرحلتين كالتالي:

الجدول رقم (11) التوزيع التكراري للفقرات المتعلقة "أثر الأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة".

الإجمالي		غير موافق بشدة		غير موافق		محايد		موافق		موافق بشدة		الفقرات
النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	
100	55	0	0	4	2	9	5	27	15	60	33	تساعد الأخلاق في تحسين أداء مهنة المحاسبة
100	55	0	0	0	0	2	1	40	22	58	32	يعزز الصدق في العمل على جودة التقارير المالية

100	55	2	1	9	5	9	5	44	24	36	20	يوثر استقلال المحاسب في اتخاذ القرارات إلى تحسين كفاءة أداء مهنة المحاسبة
100	55	0	0	2	1	11	6	53	29	35	19	يوثر الإفصاح في العمليات المالية والمحاسبية على كفاءة أداء المحاسب
100	55	0	0	0	0	13	7	40	22	47	26	يساعد وجود السرية والخصوصية في بيانات العميل من تعزيز كفاءة أداء مهنة المحاسبة
100	55	0	0	4	2	16	9	42	23	38	21	يوثر الالتزام بالتشريعات والقوانين على كفاءة تنفيذ مهام المحاسب
100	55	2	1	2	1	5	3	44	24	47	26	يودي تجنب التلاعب او التحريف في البيانات الى تحسين جودة الاداء المحاسبي
100	55	0	0	0	0	2	1	27	15	71	39	تسهم النزاهة لدى المحاسب في كسب ثقة العملاء
100	55	2	1	4	2	9	5	36	20	49	27	تؤثر العدالة والحياد في رفع مستوى الدقة والموضوعية على أداء المحاسب
100	55	0	0	2	1	2	1	31	17	65	36	تؤثر الأمانة والمصادقية في كفاءة المحاسب وتعزز مكانته المهنية
100	550	1	3	3	14	8	43	38	211	51	279	الإجمالي

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

من خلال الجدول رقم (11) نلاحظ ما يلي:

- أن نسبة (51%) من إجمالي عينة الدراسة يدركون بدرجة عالية جدا (موافقين بشدة) بوجود " أثر للأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة " ، وبنسبة (38%) يدركون بدرجة عالية (موافقين) ، وبنسبة (8%) لا رأي لهم (محايدين) ، وبنسبة (3%) لا يدركون (غير موافق) ، وبنسبة (1%) لا يدركون نهائيا (غير موافقين بشدة) بوجود "أثر الأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة".
- حصلت العبارة "تسهم النزاهة لدى المحاسب في كسب ثقة العملاء" على أعلى نسبة موافقة من بين العبارات حيث كانت نسبة من يوافقون بشدة (71%) من إجمالي عينة الدراسة ، ونسبة من اجابوا بموافق (27%) ، ونسبة من اجابوا بمحايد (2%) ، ونسبة من اجابوا بغير موافق وغير موافق بشدة (0%) من اجمالي عينة الدراسة.
- حصلت العبارة " يؤثر استقلال المحاسب في اتخاذ القرارات إلى تحسين كفاءة أداء مهنة المحاسبة" على أدنى نسبة موافقه من بين العبارات ، حيث كانت نسبة من يوافقون بشدة (36%) ، ونسبة من اجابوا بموافق (44%) ، ونسبة من اجابوا بمحايد (9%) ، ونسبة ن أجابوا بغير موافق (9%) ونسبة من اجابوا بغير موافق (2%) من إجمالي عينة الدراسة.

أ- التحليل الوصفي لأفراد عينة الدراسة بوجود " أثر للأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة".
يوضح الجدول رقم (12) المتوسطات والانحراف المعياري والرتبة والوزن النسبي " لأثر الأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة".

م	الفقرات	الرتبة	المتوسط	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	T	مستوى المعنوية	الاتجاه
1	تساعد الأخلاق في تحسين أداء مهنة المحاسبة	4	4.44	0.811	88.73	13.133	0.00	موافق بشدة
2	يعزز الصدق في العمل على جودة التقارير المالية	3	4.56	0.536	91.27	21.626	0.00	موافق بشدة
3	يؤثر استقلال المحاسب في اتخاذ القرارات إلى تحسين كفاءة أداء مهنة المحاسبة	10	4.04	0.999	80.73	7.691	0.00	موافق
4	يؤثر الإفصاح في العمليات المالية والمحاسبية على كفاءة أداء المحاسب	8	4.2	0.704	84	12.633	0.00	موافق
5	يساعد وجود السرية والخصوصية في بيانات العميل من تعزيز كفاءة أداء مهنة المحاسبة	5	4.35	0.7	86.91	14.261	0.00	موافق بشدة
6	يؤثر الالتزام بالتشريعات والقوانين على كفاءة تنفيذ مهام المحاسب	9	4.15	0.826	82.91	10.285	0.00	موافق
7	يؤدي تجنب التلاعب أو التحريف في البيانات إلى تحسين جودة الأداء المحاسبي	6	4.33	0.818	86.55	12.037	0.00	موافق بشدة
8	تسهم النزاهة لدى المحاسب في كسب ثقة العملاء	1	4.69	0.505	93.82	24.855	0.00	موافق بشدة
9	تؤثر العدالة والحياد في رفع مستوى الدقة والموضوعية على أداء المحاسب	7	4.27	0.912	85.45	10.35	0.00	موافق بشدة
10	تؤثر الأمانة والمصداقية في كفاءة المحاسب وتعزز مكانته المهنية	2	4.58	0.712	91.64	16.474	0.00	موافق بشدة
	الإجمالي		4.36	0.43	87.2	-	-	موافق بشدة

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

يتضح من الجدول رقم (12) أن متوسط إجابات أفراد العينة تجاه فقرات "أثر الالتزام بالأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة" كانت مرتفعة بشدة حيث تتراوح بين (4.04) كحد أدنى و (4.69) كحد أعلى وباتجاه موافق بشدة وحصلت الفقرة رقم (8) والتي تنص " تسهم النزاهة لدى المحاسب في كسب ثقة العملاء " على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.69) وانحراف معياري (0.505) وباتجاه موافق بشدة ، كما بلغت قيمة T (24.855) وهي موجبة وكان مستوى المعنوية لها (0.00) ،

وفي حين أن الفقرة رقم (3) والتي تنص " يؤثر استقلال المحاسب في اتخاذ القرارات إلى تحسين كفاءة أداء مهنة المحاسبة" قد احتلت المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (4.04) وانحراف معياري (0.704) وبتجاه موافق ، كما بلغت قيمة T (12.633) وهي موجبة وكان مستوى المعنوية لها (0.00) .

أما المتوسط العام للبعد فقد بلغت قيمته (4.36) وانحراف معياري بلغ قيمته (0.43) وبتجاه موافق بشدة مما يدل بأن الإجابات تجاه المحور " أثر الاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة" بشكل عام كانت كبيرة ، وهو ما يؤكد الأهمية النسبية للفقرات.

❖ المحور الثالث: أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية .

أ- التوزيع التكراري للعبارات المتعلقة "بأثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية" .

الجدول رقم (13) التوزيع التكراري للفقرات المتعلقة "أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية".

الإجمالي		غير موافق بشدة		غير موافق		محايد		موافق		موافق بشدة		الفقرات
النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	
100	55	2	1	5	3	20	11	44	24	29	16	يساهم التحول الرقمي في تعزيز الالتزام بأخلاق مهنة المحاسبة في اليمن
100	55	0	0	4	2	20	11	45	25	31	17	تساعد الانظمة الرقمية المحاسبين في اليمن من الحد في التلاعب بالبيانات
100	55	2	1	13	7	33	18	27	15	25	14	يلتزم المحاسبون في اليمن بقواعد النزاهة والموضوعية عند استخدام تقنيات التحول الرقمي
100	55	2	1	5	3	31	17	31	17	31	17	يلتزم المحاسبون في اليمن بسرية بيانات العملاء عند استخدام تقنيات التحول الرقمي
100	55	7	4	20	11	31	17	20	11	22	12	يلتزم المحاسبون في اليمن بالإفصاح عن المعلومات عند استخدام تقنيات التحول الرقمي
100	55	4	2	15	8	33	18	18	10	31	17	تزم المحاسبون في اليمن بعدم التحريف في البيانات عند استخدام تقنيات التحول الرقمي
100	330	3	9	10	34	28	92	31	102	28	93	الإجمالي

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

من خلال الجدول رقم (13) نلاحظ ما يلي:

- أن نسبة (28%) من إجمالي عينة الدراسة يدركون بدرجة عالية جدا (موافقين بشدة) بوجود " أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن" ، وبنسبة (31%) يدركون بدرجة عالية (موافقين)، وبنسبة (28%) لا رأي لهم (محايدين) ، وبنسبة (10%) لا يدركون (غير موافق) ، وبنسبة (3%) لا يدركون نهائيا (غير موافقين بشدة) بوجود " أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن".
- حصلت العبارات (تساعد الانظمة الرقمية المحاسبين في اليمن من الحد في التلاعب ببيانات العملاء) على أعلى نسبة موافقة من بين العبارات حيث كانت نسبة من يوافقون بشدة (31%) من إجمالي عينة الدراسة ، ونسبة من اجابوا بموافق (18%)، ونسبة من اجابوا بمحايد (33%) ، ونسبة من اجابوا بغير موافق (15%) ونسبة من اجابوا بغير موافق بشدة (4%) من اجمالي عينة الدراسة.
- حصلت العبارة (يلتزم المحاسبون في اليمن بالإفصاح عن المعلومات عند استخدام تقنيات التحول الرقمي) على أدنى نسبة موافقه من بين العبارات ، حيث كانت نسبة من يوافقون بشدة (22%)، ونسبة من اجابوا بموافق (20%) ، ونسبة من اجابوا بمحايد (31%) ، ونسبة من اجابوا بغير موافق (5%) ونسبة من اجابوا بغير موافق بشدة (2%) من إجمالي عينة الدراسة.

ب- التحليل الوصفي لأفراد عينة الدراسة بوجود " أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية " .

يوضح الجدول رقم (14) المتوسطات والانحراف المعياري والرتبة والوزن النسبي " أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية " .

م	الفقرات	الرتبة	المتوسط	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	T	مستوى المعنوية	الاتجاه
1	يساهم التحول الرقمي في تعزيز الالتزام بأخلاق مهنة المحاسبة في اليمن	2	3.93	0.940	78.55	7.316	0.00	موافق
2	تساعد الانظمة الرقمية المحاسبين في اليمن من الحد في التلاعب بالبيانات	1	4.00	0.923	80.00	8.035	0.00	موافق
3	يلتزم المحاسبون في اليمن بقواعد النزاهة والموضوعية عند استخدام تقنيات التحول الرقمي	4	3.62	1.063	72.36	4.314	0.00	موافق
4	يلتزم المحاسبون في اليمن بسرية بيانات العملاء عند استخدام تقنيات التحول الرقمي	3	3.84	0.996	76.73	6.230	0.00	موافق
5	يلتزم المحاسبون في اليمن بالإفصاح عن المعلومات عند استخدام تقنيات التحول الرقمي	6	3.29	1.227	65.82	1.758	0.084	محايد

6	يلتزم المحاسبون في اليمن بعدم التحريف في البيانات عند استخدام تقنيات التحول الرقمي	5	3.58	1.182	71.64	3.652	0.001	موافق
الاجمالي								
			3.71	0.81	74.18	-	-	موافق

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

يتضح من الجدول رقم (14) أن متوسط إجابات أفراد العينة تجاه فقرات "أثر التحول الرقمي والاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن" كانت مرتفعة حيث تتراوح بين (3.29) كحد أدنى و (4.00) كحد أعلى وباتجاه موافق وحصلت الفقرة رقم (2) والتي تنص "تساعد الانظمة الرقمية المحاسبين في اليمن من الحد في التلاعب بالبيانات" على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.00) وانحراف معياري (0.923) وباتجاه موافق، كما بلغت قيمة T (8.035) وهي موجبة وكان مستوى المعنوية لها (0.00)، وفي حين أن الفقرة رقم (5) والتي تنص "يلتزم المحاسبون في اليمن بالإفصاح عن المعلومات عند استخدام تقنيات التحول الرقمي" قد احتلت المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.29) وانحراف معياري (1.227) وباتجاه موافق، كما بلغت قيمة T (1.758) وهي موجبة وكان مستوى المعنوية لها (0.084).

أما المتوسط العام للبعد فقد بلغت قيمته (3.71) وبانحراف معياري بلغ قيمته (0.81) وباتجاه موافق مما يدل بأن الإجابات تجاه المحور "أثر التحول الرقمي والاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن" بشكل عام كانت كبيرة، وهو ما يؤكد الأهمية النسبية للفقرات.

ثالثاً: اختبار فرضيات البحث

قام الباحث في هذا الجزء باختبار فرضيات الدراسة باستخدام (T) لعينة واحدة، اختبار (T) لعينتين مستقلتين، واختبار التحليل الأحادي، وفيما يلي فرضيات الدراسة:

❖ الفرضية الأولى:

لا يوجد اثر للتحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة عند مستوى معنوية $(0.05) \leq \alpha$ ، ولاختبار الفرضيات قام الباحثون باستخدام اختبار T لعينة واحدة، وكانت النتائج كالتالي:

جدول رقم (15) نتائج اختبار T لعينة واحدة حول "أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة".

القرار	الدلالة الإحصائية	T	المتوسط الفرضي	المتوسط	المتغير
توجد فروق جوهرية	0.000	25.02	3	4.38	اثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

يتضح من الجدول رقم (15) ان متوسط إجابات الافراد العينة تجاه بعد الفرضية الأولى بلغ (4.38) وهو أكبر من المتوسط الفرضي (3) وذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية $\alpha \leq (0.05)$ ، وهذا ما اوضحه اختبار T لعينة واحدة حيث بلغت قيمته (25.02) بمستوى دلالة $\alpha \leq (0.05)$ وهي أقل من المستوى المعتمد في المقارنة (0.05) .

بالتالي يمكن القول أن هناك موافقه عالية جدا ومعنوية بين متوسطات إجابات افراد العينة تجاه الفقرات المحور ، وعلية نرفض فرضية العدم والتي تنص على انه " لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة " عند مستوى معنوية $\alpha \leq (0.05)$ ، ونقبل فرضية البديل التي تنص " يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة " عند مستوى معنوية $\alpha \leq (0.05)$.

الفرضية الثانية:

لا يوجد اثر ذو دلالة إحصائية حول الالتزام بالأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة عند مستوى معنوية $\alpha \leq (0.05)$ ، وان اختبار الفرضية حسب العينة كالآتي:

ولاختبار الفرضيات قام الباحثون باستخدام اختبار T لعينة واحدة، وكانت النتائج كالتالي:

جدول رقم (16) نتائج اختبار T لعينة واحدة حول " أثر الالتزام بالأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة ".

القرار	الدلالة الإحصائية	T	المتوسط الفرضي	المتوسط	المتغير
توجد فروق جوهرية	0.000	23.38	3	4.36	اثر الالتزام بالأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

يتضح من الجدول رقم (16) ان متوسط إجابات الافراد العينة تجاه بعد الفرضية الأولى بلغ (4.36) وهو أكبر من المتوسط الفرضي (3) وذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 ، وهذا ما اوضحه اختبار T لعينة واحدة حيث بلغت قيمته (23.38) بمستوى دلالة (0.00) وهي أقل من المستوى المعتمد في المقارنة (0.05) .

بالتالي يمكن القول أن هناك موافقه عالية جدا ومعنوية بين متوسطات إجابات افراد العينة تجاه المحور الفقرات ، وعلية نرفض فرضية العدم والتي تنص على انه " لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للالتزام بالأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة " عند مستوى معنوية $\alpha \leq (0.05)$ ،

ونقبل فرضية البديلة التي تنص " يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للالتزام بالأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة " عند مستوى معنوية $(0.05) \leq \alpha$.

الفرضية الثالثة:

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين التحول الرقمي والاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية عند مستوى معنوية $(0.05) \leq \alpha$ ، وان اختبار الفرضية حسب العينة كالاتي:
ولاختبار الفرضيات قام الباحثون باستخدام اختبار T لعينة واحدة، وكانت النتائج كالتالي:
جدول رقم (17) نتائج اختبار T لعينة واحدة حول " أثر التحول الرقمي والاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية ".

المتغير	المتوسط	المتوسط الفرضي	T	الدلالة الإحصائية	القرار
اثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية	3.71	3	6.51	0.000	توجد فروق جوهرية

المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لمخرجات SPSS 26.

يتضح من الجدول رقم (17) ان متوسط إجابات الافراد العينة تجاه بعد الفرضية الأولى بلغ (3.71) وهو أكبر من المتوسط الفرضي (3) وذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية $(0.05) \leq \alpha$ ، وهذا ما اوضحه اختبار T لعينة واحدة حيث بلغت قيمته (6.51) بمستوى دلالة (0.00) وهي أقل من المستوى المعتمد في المقارنة (0.05) .

بالتالي يمكن القول أن هناك موافقه ومعنوية بين متوسطات إجابات افراد العينة تجاه محاور الفقرات ، وعلية نرفض فرضية العدم والتي تنص على انه " لا يوجد أثر مشترك ذو دلالة إحصائية بين التحول الرقمي والاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية " عند مستوى معنوية 0.05 ، ونقبل فرضية البديلة التي تنص " يوجد أثر مشترك ذو دلالة إحصائية أثر التحول الرقمي والاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية " عند مستوى معنوية 0.05.

الفرضية الرابعة:

لا يوجد فروق ذو دلالة إحصائية بين أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة الأداء المحاسبين في الجمهورية اليمنية تعزى للخصائص الديموغرافية لعينة البحث عند مستوى معنوية 5% .
1. لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء عينة البحث حول أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة الأداء المحاسبين في الجمهورية اليمنية تعزى إلى النوع عند مستوى معنوية 5% .
الجدول رقم (18) نتائج اختبار T لعينتين مستقلتين لمحاور البحث بحسب النوع.

المحاور	الجنس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	T	مستوى الدلالة	القرار
اثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة	ذكر	4.38	0.44	- 0.113	0.91	لا توجد فروق جوهرية
	أنثى	4.39	0.32			
اثر الاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة	ذكر	4.36	0.44	- 0.015	0.988	لا توجد فروق جوهرية
	أنثى	4.36	0.41			
اثر التحول الرقمي والاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن	ذكر	3.76	0.83	0.870	0.388	لا توجد فروق جوهرية
	أنثى	3.54	0.73			

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

يتضح من رقم (18) أنه لا يوجد فروق جوهرية بين متوسطات إجابات أفراد العينة تجاه محاور البحث تعزى إلى النوع، وهذا ما أوضحه اختبار T لعينتين مستقلتين حيث بلغت قيمة T للمحاور (-0.113، -0.015، 0.870) على التوالي وهي غير دالة إحصائية عند مستوى المعنوية $\alpha \leq (0.05)$ وعلية نقبل فرضية العدم " توجد فروق من وجهة نظر أفراد عينة البحث حول أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء المحاسبين في الجمهورية اليمنية ".

2. لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء عينة البحث حول أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء المحاسبين في الجمهورية اليمنية تعزى إلى العمر عند مستوى معنوية $\alpha \leq (0.05)$. الجدول رقم (19) نتائج اختبار التباين الأحادي لمحاور البحث بحسب العمر.

المحاور	العمر	المتوسط الحسابي	F	مستوى الدلالة	القرار
أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة	أقل من 30 سنة	4.41	0.92	0.44	لا توجد فروق جوهرية
	من 31 - 40 سنة	4.41			
	من 40 - 50 سنة	4.06			
	أكثر من 50 سنة	4.33			
	الإجمالي	4.38			
أثر الالتزام بالأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة	أقل من 30 سنة	4.36	0.40	0.76	لا توجد فروق جوهرية
	من 31 - 40 سنة	4.39			
	من 40 - 50 سنة	4.20			
	أكثر من 50 سنة	4.70			
	الإجمالي	4.36			
أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن	أقل من 30 سنة	3.68	0.07	0.98	لا توجد فروق جوهرية
	من 31 - 40 سنة	3.80			
	من 40 - 50 سنة	3.67			
	أكثر من 50 سنة	3.83			
	الإجمالي	3.71			

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26

يتضح من نتائج الجدول رقم (19)، الخاص باختبار تحليل التباين الأحادي لمتوسطات إجابات أفراد العينة على محاور البحث وفقاً لمتغير سنوات العمر، أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة تُعزى لمتغير العمر، حيث بلغت قيم (F) المحسوبة للمحاور الثلاثة (0.92، 0.40، 0.07) على التوالي، وهي قيم غير دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)، إذ أن قيم مستوى الدلالة المقابلة لها (0.44، 0.76، 0.98) جاءت جميعها أكبر من (0.05). وعليه يتم قبول فرضية العدم التي تنص (يوجد أثر بين التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء المحاسبين في الجمهورية اليمنية) تعزى لمتغير العمر عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) وترفض فرضية البديل.

2. لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء عينة البحث حول أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء المحاسبين في الجمهورية اليمنية تعزى إلى المؤهل العلمي عند مستوى معنوية 5%. الجدول رقم (20) نتائج اختبار التباين الأحادي لمحاور البحث بحسب المؤهل العلمي.

المحاور	المؤهل العلمي	المتوسط الحسابي	F	مستوى الدلالة	القرار
اثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة	دبلوم	4.22	1.02	0.39	لا توجد فروق جوهرية
	بكالوريوس	4.38			
	ماجستير	4.83			
	دكتورة	4.33			
	الاجمالي	4.38			
اثر الاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة	دبلوم	4.10	1.61	0.20	لا توجد فروق جوهرية
	بكالوريوس	4.35			
	ماجستير	4.85			
	دكتورة	4.70			
	الاجمالي	4.36			
اثر التحول الرقمي والاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن	دبلوم	3.67	0.82	0.49	لا توجد فروق جوهرية
	بكالوريوس	3.67			
	ماجستير	4.58			
	دكتورة	3.83			
	الاجمالي	3.71			

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

يتضح من نتائج الجدول رقم (20) الخاص باختبار تحليل التباين الأحادي لمتوسطات إجابات أفراد العينة على محاور البحث وفقاً لمتغير المؤهل العلمي، أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة تُعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث بلغت قيم (F) المحسوبة للأبعاد الثلاثة (1.02، 1.61، 0.82) على التوالي، وهي قيم غير دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ($\alpha \geq 0.05$)، إذ أن قيم مستوى الدلالة المقابلة لها (0.39، 0.20، 0.49) جاءت جميعها أكبر من 0.05

، وعليه يتم قبول فرضية العدم التي تنص (يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء عينة البحث حول أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء المحاسبين في الجمهورية اليمنية) تعزى لمتغير المؤهل العلمي عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) وترفض فرضية البديل .

4. لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء عينة البحث حول أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء المحاسبين في الجمهورية اليمنية تعزى إلى سنوات الخبرة عند مستوى معنوية 0.05. الجدول رقم (21) نتائج اختبار التباين الأحادي لمحاور البحث بحسب سنوات الخبرة.

المحاور	سنوات الخبرة	المتوسط الحسابي	F	مستوى الدلالة	القرار
اثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة	أقل من 5 سنوات	4.39	1.35	0.27	لا توجد فروق جوهرية
	من 5-10 سنوات	4.56			
	من 11-15 سنة	4.11			
	أكثر من 15 سنة	4.00			
	الإجمالي	4.38			
اثر الاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة	أقل من 5 سنوات	4.34	1.23	0.31	لا توجد فروق جوهرية
	من 5-10 سنوات	4.68			
	من 11-15 سنة	4.00			
	أكثر من 15 سنة	4.30			
	الإجمالي	4.30			
اثر التحول الرقمي والاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن.	أقل من 5 سنوات	4.64	2.10	0.11	لا توجد فروق جوهرية
	من 5-10 سنوات	3.53			
	من 11-15 سنة	4.33			
	أكثر من 15 سنة	3.50			
	الإجمالي	3.71			

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

يتضح من نتائج الجدول رقم (21) الخاص باختبار تحليل التباين الأحادي لمتوسطات إجابات أفراد العينة على محاور البحث وفقاً لمتغير سنوات الخبرة، أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة تُعزى لمتغير سنوات الخبرة، حيث بلغت قيم (F) المحسوبة للأبعاد الثلاثة، (1.35 ، 1.23 ، 2.10) على التوالي، وهي قيم غير دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ($\alpha \geq 0.05$)، إذ أن قيم مستوى الدلالة المقابلة لها (0.27 ، 0.31 ، 0.11) جاءت جميعها أكبر من 0.05، وعليه يتم قبول فرضية العدم التي تنص "يوجد أثر بين التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء المحاسبين في الجمهورية اليمنية" تعزى لمتغير سنوات الخبرة عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) ونرفض فرضية البديلة .

5. لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء عينة البحث حول اثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء المحاسبين في الجمهورية اليمنية تعزى إلى جهة العمل عند مستوى معنوية 0.05.

الجدول رقم (22) نتائج اختبار التباين الأحادي لمحاوَر البحث بحسب جهة العمل.

المحور	جهة العمل	المتوسط الحسابي	F	مستوى الدلالة	القرار
اثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهن المحاسبة	حكومي	4.33	2.48	0.09	لا توجد فروق جوهرية
	خاص	4.45			
	مختلط	4.10			
	الإجمالي	4.38			
اثر الاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة	حكومي	4.33	1.50	0.23	لا توجد فروق جوهرية
	خاص	4.42			
	مختلط	4.11			
	الإجمالي	4.36			
اثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن	حكومي	3.58	0.49	0.62	لا توجد فروق جوهرية
	خاص	3.79			
	مختلط	3.52			
	الإجمالي	3.71			

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

يتضح من نتائج الجدول رقم (22) الخاص باختبار تحليل التباين الأحادي لمتوسطات إجابات أفراد العينة على محاور البحث وفقاً لمتغير سنوات الخبرة، أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة تُعزى لمتغير سنوات الخبرة، حيث بلغت قيم (F) المحسوبة للأبعاد الثلاثة، (2.48 ، 1.50 ، 0.49) على التوالي، وهي قيم غير دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.05 ≤ α)، إذ أن قيم مستوى الدلالة المقابلة لها (0.09 ، 0.23 ، 0.62) جاءت جميعها أكبر من 0.05، وعليه يتم قبول فرضية العدم التي تنص "يوجد اثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية" تعزى جهة العمل عند مستوى معنوية (0.05 ≤ α) ونرفض فرضية البديلة .

6. لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء عينة البحث حول اثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء المحاسبين في الجمهورية اليمنية تعزى إلى جهة العمل عند مستوى معنوية (0.05).

الجدول رقم (23) نتائج اختبار التباين الأحادي لمحاور البحث بحسب المحافظة.

المحور	المحافظة	المتوسط الحسابي	F	مستوى الدلالة	القرار
اثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة	أبين	4.48	1.67	0.17	لا توجد فروق جوهرية
	عدن	4.33			
	صنعاء	4.36			
	حضر موت	4.05			
	غير ذلك	4.39			
	الإجمالي	4.38			
اثر الاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة	أبين	4.39	1.08	0.38	لا توجد فروق جوهرية
	عدن	4.33			
	صنعاء	4.53			
	حضر موت	4.07			
	غير ذلك	4.45			
	الإجمالي	4.36			
اثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في اليمن	أبين	3.61	0.82	0.52	لا توجد فروق جوهرية
	عدن	3.98			
	صنعاء	3.75			
	حضر موت	3.40			
	غير ذلك	3.98			
	الإجمالي	3.71			

المصدر: من إعداد الباحثين وفقاً لمخرجات SPSS 26.

يتضح من نتائج الجدول رقم (23) الخاص باختبار تحليل التباين الأحادي لمتوسطات إجابات أفراد العينة على محاور البحث وفقاً لمتغير المحافظة التي يعمل فيها، أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة تُعزى لمتغير المحافظة التي يعمل فيها ، حيث بلغت قيم (F) المحسوبة للأبعاد الثلاثة ، (1.67 ، 1.08 ، 0.82) على التوالي، وهي قيم غير دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)، إذ أن قيم مستوى الدلالة المقابلة لها (0.17 ، 0.38 ، 0.52) جاءت جميعها أكبر من 0.05. وعليه يتم قبول فرضية العدم التي تنص (بوجود اثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية) تعزى جهة العمل عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$) ونرفض فرضية البديلة.

الفصل الرابع:

الاستنتاجات والتوصيات

- المبحث الأول: الاستنتاجات.
- المبحث الثاني: التوصيات.

المبحث الأول: الاستنتاجات

توصل الباحث الى النتائج التالية:

1. بينت الدراسة أن معامل الثبات لأبعاد الدراسة تتراوح بين (0.760) و (0.855)، وبدرجات مصداقية تتراوح بين (0.872) و (0.925).
2. أظهرت الدراسة أن توزيع عينة البحث حسب العمر تركزت في "أقل من 30 سنة" بتكرار (39) وبنسبة (70.91%).
3. أظهرت الدراسة أن توزيع عينة البحث حسب المؤهل العلمي تركزت في "بكالوريوس" بتكرار (48) وبنسبة (87.27%).
4. أظهرت الدراسة أن توزيع عينة البحث حسب عدد سنوات الخبرة تركزت في "أقل من 5 سنوات" بتكرار (46) وبنسبة (83.64%).
5. أظهرت الدراسة أن توزيع عينة البحث حسب جهة العمل تركزت في "القطاع الخاص" بتكرار (36) وبنسبة (65.46%).
6. أظهرت الدراسة أن توزيع عينة البحث حسب المحافظة الذي يعمل فيها تركزت "محافظة أبين" في بتكرار (27) وبنسبة (49.09%).
7. بينت الدراسة أن "التدريب المستمر يؤدي الى رفع كفاءة أداء وتطوير المحاسب" لما لها من تأثير ايجابي ، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط (4.67) وانحراف معياري (0.546) ، وجاءت في المرتبة الأخيرة عبارة "تؤثر مقدرة المنشأة على التكيف مع الانظمة الرقمية ايجابيا على كفاءة المحاسب في أداء مهامه الروتينية" بمتوسط حسابي (4.15) وانحراف معياري (0.780) ، من اجمالي أسئلة الفقرات "أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة" .
8. بينت الدراسة بأن " النزاهة تسهم لدى المحاسب في كسب ثقة العملاء" لما لها من تأثير ايجابي ، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط (4.69) وانحراف معياري (0.505) ، وجاءت في المرتبة الأخيرة عبارة "يؤثر استقلال المحاسب في اتخاذ القرارات الى تحسين كفاءة أداء مهنة المحاسبة" بمتوسط حسابي (4.04) وانحراف معياري (0.999) ، من اجمالي أسئلة الفقرات "أثر الالتزام بأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة" .
9. بينت الدراسة بأن " الأنظمة الرقمية تساعد المحاسبين في الجمهورية اليمنية من الحد في التلاعب بالبيانات" ، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط (4.00) وانحراف معياري (0.923) ، وجاءت في المرتبة الأخيرة عبارة "يلتزم المحاسبون في اليمن بالإفصاح عن المعلومات عند استخدام تقنيات

- التحول الرقمي" بمتوسط حسابي (3.23) وانحراف معياري (1.227) ، من اجمالي أسئلة الفقرات "أثر التحول الرقمي والاخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية " .
10. أثبتت النتائج بان المحاسبين في الجمهورية اليمنية متفوقون تماما بان التحول الرقمي يطور أداء المحاسب.
11. أثبتت النتائج بانه يوجد أثر بين التطور التكنولوجي والالتزام بأخلاقيات المهنة لدى المحاسبين في الجمهورية اليمنية.
12. المحاسبون في جميع المحافظات لديهم نفس التوجه الإيجابي حول تحديث المهنة.
13. أظهرت النتائج بان المحاسب اليمني لديه وعي بمسؤوليته الأخلاقية عند استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة.
14. أن الجمع بين تقنيات التحول الرقمي والأخلاق هو السر في رفع كفاءة أداء مهنة المحاسبة.
15. أثبتت الدراسة أن التطور التقني وحده لا يكفي؛ فالالتزام بالأخلاق المهنية (كالنزاهة والموضوعية) هو المحرك الأساسي لحماية البيانات من التلاعب الرقمي.
16. تبين وجود حاجة ماسة لدى المحاسبين في الجمهورية اليمنية لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأنظمة السحابية والذكاء الاصطناعي لمواكبة المعايير الدولية.
17. تواجه مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية التكنولوجية والحاجة إلى تحديث التشريعات القانونية لتشمل الجوانب الرقمية.

المبحث الثاني: التوصيات

1. يوصي الباحثون الجهات المختصة في المنشآت من عمل دورات بما يخدم التكيف مع الأنظمة الرقمية الحديثة.
2. يوصي الباحثون بعمل دورات تبين الالتزام بالأخلاق في بيئة التحول الرقمي.
3. يوصي الباحثين والطلاب بمواصلة دراسة مثل هذا الموضوع ليشمل تقنيات أحدث مثل "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني".
4. نوصي بضرورة قيام نقابة المحاسبين والجامعات (وعلى رأسها جامعة أبين) بتنظيم دورات تدريبية مكثفة للمحاسبين حول "المحاسبة الرقمية" والأمن السيبراني.
5. نوصي بتعزيز تدريس مساقات أخلاقيات المهنة في الكليات، مع التركيز على المعضلات الأخلاقية الناتجة عن استخدام التكنولوجيا.
6. نحث المؤسسات والشركات اليمنية على الاستثمار في برمجيات محاسبية متطورة لضمان الدقة والشفافية في تعاملاتها المالية.
7. دعوة الجهات الحكومية في الجمهورية اليمنية لتحديث القوانين المحاسبية بما يتلاءم مع متطلبات التحول الرقمي لضمان حماية المهنة.
8. يجب على الشركات اليمنية توفير الميزانيات اللازمة لتحديث الأنظمة المحاسبية القديمة وتدريب الكوادر البشرية على استخدامها بشكل دوري.
9. ضرورة قيام الجهات الرقابية في اليمن بوضع معايير أخلاقية محدثة تتناسب مع البيئة الرقمية لضمان عدم المساس بأخلاقيات المهنة عند استخدام البرمجيات الذكية.

المراجع والمصادر

أولاً: الكتب

1. (الحاشدي- فيصل عبده قائد)،(2002)، بعنوان: الاخلاق بين الطبع والتطبع ، دار الايمان للطبع والنشر والتوزيع، مصر.
2. (السيد- إبراهيم جابر) ،(2014) ، بعنوان: المحاسبة الدولية وعلاقتها بالتجارة الالكترونية، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط01، الأردن.
3. (العامري- سعود جايد مشكور) و (الوائلي- عباس جمعة جايد)،(2024)، بعنوان: محاسبه ماليه 1، الناشر مركز الامير لأحياء التراث الإسلامي، ط 1، النجف الاشرف، العراق .
4. (العريبي- عصام) ،(2020)، بعنوان: مبادئ المحاسبة 1، جامعة الافتراضية السورية، سوريا.
5. (العلمي- مهدي فكري)،(2018)، بعنوان: أخلاقيات العمل والقيم الوظيفية الأخلاقيات والعمل، ابتكار للنشر والتوزيع عمان ، الطبعة الأولى ، الأردن .
6. (النعيمة -باسمة فالح) ، (2012) ، بعنوان: المحاسبة المالية الجزء الأول، دار الكتاب الجامعي ،جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء ،اليمن.
7. (شحاتة- السيد عبدالوهاب)،(2009)، بعنوان: قواعد وأخلاقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة ، الدار الجامعية ،مصر.
8. (شحاتة- حسين حسين) ،(2013)، بعنوان: الإطار العام لميثاق قيم وأخلاق المحاسب في الفكر والتطبيق الإسلامي ، سلسلة دراسات وبحوث في الفكر المحاسبي الإسلامي جامعة الأزهر ،مصر.
9. (عبدالعظيم- محمد حسن)،(أحمد- عبدالله عبدالسلام) ،(أبوطالب- أمجد محمد) ،(الزمر-عمار سعيد) ، (محمود- منصور حامد)،(2017)، بعنوان: مبادئ المحاسبة المالية في منشآت الأعمال الفردية ، قسم المحاسبة ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر .
10. (علي- سمية امين) ،(حسن- محمد عبدالعظيم) ،(رمضان- حمدي أحمد) ،(محمود- سيف الإسلام) ، (صبرة- مراد السيد) ،(عبدالرحمن- محمد حسين) ،(2022) ، بعنوان: محاسبه متوسطة الجزء الأول، كلية التجارة ،جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر .
11. (فرج-ثناء عطيه) ،(عمارة- محمد سلامه) ،(العاطي- سيد أحمد)،(جابر- أحمد محمد)،(المولي- مصطفى محمود جاد) ، (يعقوب- عمر) ، (2024) ، بعنوان: حوكمة الشركات وأخلاقيات مهنة المحاسبة ، كلية التجارة ،جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر .

12. (قرّوش-كايد)،(القضاة-خالد)،(شلبي-محمد)،(أبو البصل-عبدالرزاق)،(نصر-محمد)،(السعد - وليد) ، (البنان-نصر)،(2012)، بعنوان: الأخلاق في الإسلام، الطبعة الأولى، عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن.

ثانياً: الرسائل العلمية

1. (أبو الكاس- المعتصم بالله هاني علي) ،(1436هـ-2015م)، بعنوان: أخلاقيات المهنة ودورها في الأداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، برنامج مشترك بين أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة الأقصى، تخصص الإدارة والقيادة ، فلسطين.

2. (أبو صبيح- هشام نعيم)،(1428هـ-2008م)، بعنوان: مدى التزام مديري المدارس الأساسية الذين بأخلاقيات مهنة التعليم في محافظة غزة من وجهة نظر المعلمين، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، عمادة الدراسات العليا، كلية التربية، قسم أصول التربية، فلسطين.

3. (بشرى- عزوزي)،(2021) ، بعنوان: الازمة الأخلاقية وأثرها على مهنة المحاسبة في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة عين تموشنت، الجزائر.

4. (رقية- صافية) و(زند- قدير)،(2019)، بعنوان: مساهمة أخلاقيات مهنة المحاسبة في تفعيل الممارسات المحاسبية ، دراسة ميدانية لعينة من المحاسبين في المؤسسات الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارة والتسيير، الجزائر.

5. (رميسة - معطا الله خديجة)،(2024) ، بعنوان: انعكاساته التحول الرقمي على مهنة المحاسبة، رسالة ماجستير ، جامعة غرداية ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، قسم العلوم المالية والمحاسبية ، الجزائر.

6. (فيروز- قيدوش)،(2023)، بعنوان: التحديات المعاصرة لمهنة المحاسبة في الجزائر، اطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التجارة والتسيير ، جامعه الجزائر، الجزائر.

7. (محمد- هيثم عابدين عباس)،(2017)، بعنوان: أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في الحد من التطبيق التحايلي للسياسات المحاسبية، بحث لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، السودان.

8. (مراح- نور الهدى) ،(2024) ، بعنوان أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على مستقبل المهنة في الجزائر، أطروحة دكتوراة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة الجزائر، الجزائر.

9. (مشاركة - عبدالرزاق) ،(2021)، بعنوان: نظم المعلومات المحاسبية في بيئة التحول الرقمي ، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر.

ثالثاً: المقالات والمجلات والمؤتمرات العلمية

1. (الجمعي- امسفرة بنت دخيل الله)،(2011)، بعنوان: مشاريع وتجارب التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات دراسة استراتيجيات المتبعة، قسم دراسات المعلومات جامعة محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، السعودية.

2. (الزهراء- بن احمد فاطمة)،(نادية- بن احمد) ،(2025)، بعنوان: التحول الرقمي الواقع والتحديات، المجلة الجزائرية للمالية العامة، المجلد 15، العدد 01، جامعة الجبالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر.

3. (المقبلي- محمد علي حزام)،(2025)، بعنوان: مبادئ اخلاق مهنة المحاسبة، المجلد 15 العدد 01، الجامعة الوطنية، اليمن .

4. (امبادي - سميرة صالح علي) ، (2018)، بعنوان : المشاكل التي تواجه المحاسبين المهنيين لتطبيق اخلاقيات مهنة المحاسبة في اليمن ، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية ،المجلد 5 العدد 2 ،كلية العلوم الإدارية جامعة عدن، اليمن.

5. (إيمان-عامر)،(شيخ- عتيق)،(2025)، بعنوان: الصعوبات والتحديات لمواجهة التحول الرقمي في الجزائر دراسة حالة المجلة الجزائرية للمالية العامة، المجلد 15، العدد 01 ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة ، الجزائر.

6. (جودي- أمينة) و(بن غزال- ابتسام)،(2017)، بعنوان: مساهمة أخلاقيات مهنة المحاسبة في تفعيل حوكمة الشركات، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، العدد 10، الجزء 2 ، الجزائر .

7. (رشوان- عبدالرحمن محمد سليمان)،(أبو رحمة - محمد عبدالله)،(2020)، بعنوان: التحول الرقمي وانعكاساته على ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق ، المؤتمر الدولي الأول في تكنولوجيا المعلومات والأعمال، فلسطين .

8. (شاوشى- خيرة)، (خلوف - زهرة)،(2023)، بعنوان: التحول الرقوى فى الجزائر، مجلة المحاسبة، التدقيق والمالية، المجلد 05 العدد 01 ، الجزائر.
9. (شنين- علي عباس علي) ، (2023)، بعنوان: أثر التحول الرقوى على شفافية التقارير المالية فى ضوء الإصدارات المهنية المعاصرة: دراسة ميدانية، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، المجلد 04، العدد 01، مصر.
10. (صبايحي- نوال)،(2016)، بعنوان: أخلاقيات المهنة المحاسبية أساس حوكمة المؤسسات، معارف مجلة علمية محكمة، قسم العلوم الاقتصادية، العدد 21، ديسمبر، الجزائر.
11. (ضوالهوارى- مفيدة)،(مرزوق - عائشة عبدالله)،(2023)، بعنوان: فاعلية التحول الرقوى فى مجال المحاسبة وتأثيره على أداء المحاسب والإدارى، مجلة صرمان للعلوم والتقنية، المجلد 05، العدد 02، ليبيا.
12. (عبدالرحمن- ياسر)،(2018)، بعنوان: إدارة الموارد البشرية وتحديات التحول الرقوى فى منظمات الأعمال، مجلة البحوث الإدارية والاقتصادية، المجلد 03 العدد 01 ، الجزائر.
13. (عبدالكافي - أشرف سالم) ،(القذافي علي- سالمه مصباح) ،(2023)، بعنوان: مدى مساهمة التحول الرقوى والحوسبة السحابية فى تعزيز مهنة المحاسبة من وجهة نظر الأكاديميين والمختصين فى مجال المحاسبة، مجلة جامعة سرت للعلوم الإنسانية، المجلد 13، عدد 02 ، ليبيا.
14. (علي- شروق هادي عبد) و(خضير- أراذن حاتم) ،(2020)، بعنوان: التحول الرقوى للمعاملات المصرفية كأداة لتطوير الأداء المالى الاستراتيجى لمصرف بغداد نموذج، مجلة الإدارة والاقتصاد، جامعة المستنصرية، العدد 126، العراق.
15. (عمر- محمد عبدالحليم)،(2000)، بعنوان: الإخلاق الإسلامية والمحاسبية ، مركز صالح عبدالله للاقتصاد الإسلامى، بحث مقدم الى ندوة بعنوان " القيم الاخلاقية الإسلامية والاقتصاد"، جامعة الأزهر، مصر.
16. (محمد- علي قاسم)،(2024)، بعنوان: اخلاقيات المهنة فى الإسلام، جامعة الكوفة، العراق.
17. (مراح- نور الهدى)، (طويل- محمد) ،(2022) ، بعنوان: مستقبل مهنة المحاسبة فى ظل التحول الرقوى، مجلة الميادين، العدد 01 ، الجزائر.
18. الاتحاد الدولي للحاسبين ،(2008)، بعنوان: إصدارات المعيارية الدولية لممارسة أعمال التدقيق والتأكد وقواعد أخلاقيات المهنة ، ج 1.

رابعاً: المراجع الأجنبية

1. Christine Jonick, Ed. D, (2017) , Principles of Financial Accounting , Edition, University of North Georgia Press, U.S.A.
2. Eman Al-Hanini (2011) : " The Role of Using Information Technology in Enhancing the Quality of Auditing Services in Jordan - Empirical study at auditing offices and companies" working in Jordan .
3. Gabriel Sam Ahinful & Others (2017) : "Accounting Ethics and the Professional Accountant" .
4. Sophie Accavi relations publiques-relations presse cours communication dentreprise (2009).
5. Sri Yuli Ayu Putri, Yuli Ardiany, Delori Nancy Meyla (2010) "The Influence of Technology and Accounting Information Systems Development against the Accountant Profession in minimarket Padang " .

خامساً: المواقع الالكترونية

1. dspace.univ-khenchela.dz.
2. <https://asjp.cerist.dz>.
3. <https://forms.gle/nU7js8knLxxaSHxHA>.
4. <https://www.researchgate.net>.
5. <https://www.scribd.com>.

الملاحق

- الاستبيان بعد التحكيم.
- قائمة محكمي الاستبيان.

Republic of Yemen

University of Abyan

Faculty of Management &
Economic

Accounting department

الجمهورية اليمنية

جامعة أبين

كلية الإدارة والاقتصاد

قسم المحاسبة

السيدة/-----المحترم/ة

الموضوع: استبانة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخي الفاضل /أختي الفاضلة.

نضع بين أيديكم هذا الاستبانة كجزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة والاقتصاد جامعة أبين ، للعام 2025م -2026م ويهدف البحث إلى دراسة

" أثر التحول الرقمي والالتزام الأخلاقي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية".

نؤكد لكم أن هذا الاستبيان يستخدم لأغراض البحث العلمي فقط، الرجاء الإجابة بموضوعية مؤكداً لكم أن كافة البيانات الواردة في الاستمارة ستعامل بالسرية ولا تستخدم إلا للأغراض العلمية للبحث.

وفي الأخير تقبلوا منا فائق عبارات الشكر والتقدير والاحترام.

إعداد الطلبة:

عبدالله محسن عبدالله عطروش	بهية هادي علي صالح
حسن عبدالله عوض عبدالله	أسماء محسن عبدالله أحمد
إبراهيم محمد عبدالرحيم أحمد	أميمة محمد هادي عوض
علي أحمد بن أحمد البارقي	آية محمد توفيق منصر
سماح منصور حيدرة صالح	مريم خالد عبدالله عوض

المشرف :د/ عبير ناصر عبدالله العويضاني

2026م-1447هـ

الجزء الاول: المعلومات الشخصية (الديموغرافية).

يرجى وضع إشارة (√) في المكان المناسب

1. الجنس:

أنثى

ذكر

2. العمر:

30 - 40 سنة

أقل من 30 سنة

أكثر من 50 سنة

41 - 50 سنة

3. المؤهل العلمي:

بكالوريوس

دبلوم

دكتوراه

ماجستير

غير ذلك (.....)

4. عدد سنوات الخبرة:

5 - 10 سنوات

أقل من 5 سنوات

أكثر من 15 سنة

11 - 15 سنة

5. جهة العمل:

مختلط

خاص

حكومي

6. المحافظة التي تعمل فيها:

صنعاء

عدن

أبين

غير ذلك (.....)

حضرموت

الجزء الثاني: يتضمن ثلاث محاور.

يرجى وضع علامة (✓) على الخيار الذي يعبر عن رأيك:

المحور الأول: أثر التحول الرقمي على كفاءة أداء مهنة المحاسبة.

م	الفقرة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
1	يسهم استخدام الأنظمة الرقمية على مرونة العمل ويرفع كفاءة أداء المحاسب.					
2	تساعد أتمتة العمليات المالية في التقليل من الأخطاء وتزيد من كفاءة أداء المحاسب.					
3	تؤثر مقدرة المنشأة على التكيف مع الانظمة الرقمية إيجابيا على كفاءة المحاسب في أداء مهامه الروتينية.					
4	تساعد البنية التحتية الرقمية في سرعة ودقة إنجاز الاعمال المحاسبية.					
5	توفر الأنظمة الرقمية سهولة الوصول إلى البيانات المالية في أي وقت مما يساعد على كفاءة الأداء .					
6	يؤثر التخزين الرقمي على كفاءة العمل المحاسبي ويقلل من مخاطر الفقد أو التلاعب.					
7	يؤثر وجود الأنظمة الرقمية الامنة في كفاءة أداء المحاسب ويقلل من الأخطاء والمخاطر.					
8	يؤدي التدريب المستمر الى رفع كفاءة أداء وتطوير المحاسب.					
9	يوجد نقص في برامج التأهيل العلمي والتدريب العملي في الجامعات التي توهل الخريجين لسوق العمل مما يؤثر على كفاءة عمل المحاسب.					

المحور الثاني: أثر الالتزام بالأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة

م	الفقرة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
1	تساعد الأخلاق في تحسين أداء مهنة المحاسبة.					
2	يعزز الصدق في العمل على جودة التقارير المالية.					
3	يؤثر استقلال المحاسب في اتخاذ القرارات إلى تحسين كفاءة أداء مهنة المحاسبة.					
4	يؤثر الإفصاح في العمليات المالية والمحاسبية على كفاءة أداء المحاسب.					
5	يساعد وجود السرية والخصوصية في بيانات العميل من تعزيز كفاءة أداء مهنة المحاسبة.					
6	يؤثر الالتزام بالتشريعات والقوانين على كفاءة تنفيذ مهام المحاسب.					
7	يؤدي تجنب التلاعب أو التحريف في البيانات إلى تحسين جودة الأداء المحاسبي.					
8	تسهم النزاهة لدى المحاسب في كسب ثقة العملاء.					
9	تؤثر العدالة والحياد في رفع مستوى الدقة والموضوعية على أداء المحاسب.					
10	تؤثر الأمانة والمصداقية في كفاءة المحاسب وتعزز مكانته المهنية.					

المحور الثالث: أثر التحول الرقمي والأخلاق على كفاءة أداء مهنة المحاسبة في الجمهورية اليمنية.

م	الفقرة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة
1	يساهم التحول الرقمي في تعزيز الالتزام بأخلاق مهنة المحاسبة في اليمن.					
2	تساعد الانظمة الرقمية المحاسبين في اليمن من الحد في التلاعب بالبيانات .					
3	يلتزم المحاسبون في اليمن بقواعد النزاهة والموضوعية عند استخدام تقنيات التحول الرقمي.					
4	يلتزم المحاسبون في اليمن بسرية بيانات العملاء عند استخدام تقنيات التحول الرقمي.					
5	يلتزم المحاسبون في اليمن بالإفصاح عن المعلومات عند استخدام تقنيات التحول الرقمي.					
6	يلتزم المحاسبون في اليمن بعدم التحريف في البيانات عند استخدام تقنيات التحول الرقمي.					

ولكم منا خالص الشكر على تعاونكم معنا

قائمة محكمي الاستبانة

الاسم	اللقب العلمي	الكلية	الجامعة
ميرفت عبدالله عوض الشيخ	أستاذ مشارك	كلية الإدارة والاقتصاد	أبين
محمد سعيد محمد كمبش	أستاذ مشارك	كلية الإدارة والاقتصاد	أبين
أحمد صالح حسن طالب	أستاذ مساعد	كلية العلوم الإدارية والمالية	لحج
سليم أحمد ناصر سالم الجوهري	أستاذ مساعد	كلية الإدارة والاقتصاد	أبين
فاطمة محمد علي الصمدي	أستاذ مساعد	كلية الإدارة والاقتصاد	أبين